

**DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE HISTÓRIA MEDIADO
PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS**

ANDRÉIA DE ASSIS FERREIRA

RESUMO

Diversas pesquisas têm ressaltado o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Educação (TICE) na formação inicial e continuada. Percebe-se, no entanto, que ainda permanecem pouco exploradas as abordagens que tratam da colaboração e do desenvolvimento profissional de professores. No caso específico do professor de História, estas pesquisas são quase inexistentes. Esta investigação, de cunho qualitativo, busca responder à seguinte questão diretriz: como a participação em um grupo de trabalho colaborativo, cujo foco são as TICE, pode contribuir para o desenvolvimento profissional de professores de História da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (RME-BH)? Para respondê-la, foi constituído um grupo de trabalho colaborativo que envolveu, além da pesquisadora, professores de História de uma escola da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais – RME-BH, que tinham em comum o desejo de utilizar as TICE em sua prática docente. Os objetivos da pesquisa foram descrever e analisar o processo de criação e o desenvolvimento desse grupo e investigar como a participação no grupo colaborativo e o contato com as TICE contribuíram no desenvolvimento profissional dos professores.

Uma análise qualitativa foi elaborada a partir dos depoimentos (verbal, escrito, presencial e em ambiente digital) dos participantes. Os dados foram coletados por meio da gravação e transcrição dos encontros do grupo, da aplicação de questionários, bem como da compilação de informações inerentes à interação digital (E-group, Webquest, Blogues).

A análise dos dados revela que a participação no grupo colaborativo e o contato com as TICE efetivamente contribuíram para o desenvolvimento profissional dos professores de História. Alguns elementos que estiveram presentes com maior ou menor força em cada um dos movimentos de consolidação do grupo mostraram-se essenciais para que as mudanças observadas no grupo pudessem ocorrer. A nosso ver, esses elementos foram: a vivência de atividades no laboratório de informática, a motivação em conhecer as possibilidades do uso das TICE no Ensino de História, a própria temática inovadora, o relato das experiências compartilhadas pelo grupo, a reflexão sobre a prática docente e o clima de afetividade.

Futuras investigações podem explorar com mais profundidade: investigar a criação e consolidação de uma rede social de professores de História da RME/BH mediada pelas TICE; investigar as potencialidades da construção de narrativas pelos professores e a sua leitura, análise e discussão, em contextos de formação contínua; investigar formas de se operacionalizar as dimensões que compõe o conceito de desenvolvimento profissional e analisar as interações verbais dos professores do grupo a luz da teoria de Bakhtin.

Juntos, pesquisadora e professores produziram um contexto favorável à utilização das TICE no desenvolvimento profissional de todos os participantes do grupo. Foi possível avaliar o potencial do trabalho colaborativo no desenvolvimento profissional dos professores participantes. Palavras-chave: desenvolvimento profissional do professor de História, tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação, grupo de trabalho colaborativo.

ABSTRACT

Several studies have emphasized the potential of Information and Communication Technologies applied to Education (TICE) in initial and continuing training. It is clear, however; still remain unexplored approaches which deal with collaboration and professional development of teachers. In the specific case of a professor of history, these surveys are almost nonexistent. This research, a qualitative, aims to answer the following question guideline: as participation in a collaborative working group, whose focus is TICE, can contribute to the professional development of teachers of History Municipal School of Belo Horizonte (RME/BH)? To answer it, a group was formed collaborative work involving, besides the researcher, history teachers in a public school education in the State of Minas Gerais - RME-BH, which had in common the desire to use the TICE in their teaching practice. The research objectives were to describe and analyze the process of creating and developing this group and to investigate how participation in the collaborative group and the contact with TICE contributed to the professional development of teachers.

A qualitative analysis was drawn from the testimony (verbal, written, and presence in the digital environment) of the participants. Data were collected by means of recording and transcription of group meetings, the use of questionnaires, and compilation of data inherent in digital interaction (E-group, Webquest and Blogs).

Data analysis reveals that participation in the collaborative group and the contact with TICE effectively contributed to the professional development of teachers of history. Some elements that were present with greater or lesser strength in each movement of consolidation of the group were shown to be essential for the changes observed in the group could occur. In our view, these elements were: the experience of activities in the computer lab, the motivation to understand the possibilities of the use of TICE in History Education, the very innovative subject, the story of the experiences shared by the group, reflection on practice teaching and a climate of affection.

Future investigations may explore in more depth: to investigate the creation and consolidation of a social network of history teachers of RME / BH mediated TICE; investigate the potential construction of narratives by teachers and their reading, analysis and discussion at training contexts continuous; investigate ways to operationalize the dimensions that comprise the concept of professional development and to analyze the verbal interactions of teachers on the group's theory of Bakhtin.

Together, teacher and researcher produced an environment conducive to the use of TICE in the professional development of all group participants. It was possible to evaluate the potential of collaborative work in the professional development of participating teachers.

Keywords: professional development of teachers of history, information and communication technologies applied to education, group collaborative work.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

Após a graduação em História e uma especialização em Metodologia do Ensino Superior, concluí o Mestrado do Programa de Pós-Graduação do CEFET/MG em 2004, na área de concentração em Educação Tecnológica, onde defendi a Dissertação intitulada: "Apropriação das novas tecnologias: concepções de professores de História acerca da Informática Educacional no processo de ensino e aprendizagem".

Essa pesquisa teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o que pensam os professores de História acerca da Informática Educacional (IE), sua forma de perceber e utilizar seus recursos, bem como as possíveis influências dessa utilização em seu comportamento e na sua postura como educador.

Nosso problema envolveu, de um lado, as contribuições da IE para os processos de ensino e aprendizagem de História e, de outro, a relação que os professores dessa disciplina estabeleciam com a IE e suas dificuldades em se apropriar dessa tecnologia.

Dentre outras, identificamos as seguintes visões mantidas pelos professores: 'É preciso conhecer tecnicamente o computador para ser capaz de utilizá-lo nas aulas de História'; 'O computador é uma ferramenta¹ lúdica e rica visualmente'; 'O computador é um transmissor de informações'; 'O computador não substituirá o professor'; 'O uso do computador nas escolas é algo irreversível e uma exigência da atualidade'; 'É preciso utilizar o computador e softwares educativos de forma consciente'.

Apesar de não termos como objetivo principal identificar as concepções de Ensino de História, foi possível, em nossa pesquisa, destacar as seguintes percepções dos professores: "O Ensino de História preocupa-se em estabelecer relações de causa e efeito entre os fatos"; "A História pode ser vista como uma sucessão de fatos encadeados entre si".

A análise dos depoimentos dos professores evidenciou um significativo interesse por cursos e/ou espaço de discussão acerca do tema IE no Ensino de História. Percebeu-se, ainda, que propostas de formação e desenvolvimento profissional² têm o potencial de promover uma mudança de conceitos, como também uma mudança nas concepções do professor. No Mestrado

¹ O termo 'ferramenta' (*herramienta, tool*) é frequentemente utilizado na literatura nacional e internacional acerca da temática Tecnologia de Informação e Comunicação. Nessa tese esse termo será empregado referindo-se a qualquer instrumento que se usa para a realização de um trabalho.

² Esse conceito será, posteriormente, melhor definido, a partir das contribuições de diversos autores e estudos empíricos que dele se valerem.

pudemos constatar a importância de se conhecer as concepções dos professores com vistas ao desenvolvimento de estratégias adequadas para transformá-las. Essa nos parece uma condição essencial para que o professor possa vir a alterar não apenas o seu discurso, mas, e principalmente, a sua prática docente, evitando, assim, que seu discurso seja alterado, mas, que, na prática, continuem a valer as concepções que o orientaram até então.

As leituras feitas, visando avançar nessa discussão, permitiram constatar que diversas pesquisas têm ressaltado o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) também na formação inicial e continuada de professores, como as de: MISKULIN, 1999; PONTE, 2000; PENTEADO e BORBA, 2000; MERCADO, 2004; COSTA, 2004; e ALMEIDA, 2008. Esses pesquisadores criticam a ineficácia das modalidades de formação que insistem em treinar os professores. Em contraposição, sugerem a criação e o desenvolvimento de contextos favoráveis ao aprender colaborativamente. Várias pesquisas sobre os cursos de formação de professores (GATTI, 1996; PIMENTA, 2002; TOSCHI, 2000; VEIGA, 1992) têm evidenciado problemas, como: a ausência de instrumentalização pedagógica, desarticulação entre teoria e prática, assim como a ausência de estudos voltados para a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de ensino e aprendizagem (TIC).

A opção pela inserção das TIC no trabalho docente tem por base a suposição de que esta experiência pode potencializar o processo de desenvolvimento profissional dos professores (no caso desta investigação, os professores de História) e a abertura de caminhos para a construção e a reformulação de uma nova prática.

Como Costa (2004, p. 73), entendemos que essas alterações, decorrentes da incorporação das TIC pelo coletivo de professores, podem trazer um novo contorno ao desenvolvimento profissional. Entretanto, para que isso aconteça, não é suficiente pensarmos em artefatos tecnológicos. O aspecto fundamental da inserção das TIC na escola está na formação de professores, que devem receber uma preparação adequada à utilização consciente e crítica da tecnologia em sua prática docente; dito de outra forma, os professores devem vivenciar um processo de formação de grupo colaborativo mediado pela tecnologia.

Uma análise da literatura sobre essa temática revela que são escassas as pesquisas realizadas no Brasil voltadas para o desenvolvimento profissional do professor de História, mediado pelas TIC, por meio do trabalho colaborativo.

Pesquisas desenvolvidas em outras áreas, como na Educação Matemática (PONTE, 2000, 2001; COSTA, 2004), têm evidenciado que práticas colaborativas se mostram eficientes na apropriação das TIC. Nesse sentido, o trabalho colaborativo emerge como um contexto

favorável para o desenvolvimento profissional em geral e para uma apropriação significativa das TIC, em especial, na medida em que exige que se planeje e programe novas agendas e prioridades que levem em conta os interesses dos colaboradores. A negociação de ideias e perspectivas representam um papel fundamental para o sucesso das decisões tomadas num trabalho colaborativo (PENTEADO e BORBA, 2000, p. 32-33).

Considerando que a Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte está investindo sistematicamente em equipamentos de informática e em capacitação técnica de professores para o uso dos mesmos, entendemos que o momento atual é propício para o desenvolvimento de propostas que visem à aproximação entre os professores e as TIC. Além disso, tendo em vista as evidências do insucesso de cursos de formação de professores nos moldes atuais apontadas pela literatura (ABDALLA, 2000; LIMA, 2001; PIMENTA, 2002), o grupo de trabalho colaborativo se mostra como uma alternativa interessante. Estaríamos, assim, diante de um cenário propício ao desenvolvimento profissional deste professor e à produção de uma cultura docente compatível com a formação do cidadão que irá atuar na sociedade global (PRETTO, 2002).

No intuito de continuar a refletir acerca de como nós, professores de História, poderíamos ter um ambiente (diferente dos espaços convencionais de formação) onde pudéssemos experimentar, vivenciar a utilização das TICE no ensino de História e, ao mesmo tempo, desenvolvendo-nos profissionalmente, ingressei no programa de doutorado na Faculdade de Educação da UFMG.

Diante dessa problemática, nosso interesse de investigação se volta para a compreensão e a análise da seguinte questão:

Como a participação em grupo colaborativo, cujo foco são as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação, podem contribuir para o desenvolvimento profissional de professores de História da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte?

Essa configuração de enunciação do nosso problema de pesquisa apoia-se na hipótese de que a participação em grupo colaborativo, tendo as tecnologias de informação e comunicação como mediadora, potencializa o desenvolvimento profissional dos professores de História.

Nossa hipótese nos levou a distender a questão central da investigação em um conjunto de perguntas:

- Qual o papel das Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação (TICE) no desenvolvimento profissional de professores de História?
- De que maneira a inserção e a utilização das TICE poderão repercutir na forma como o professor de História se desenvolve profissionalmente?
- Em que medida o grupo colaborativo pode contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores de História?

Partindo dessas perguntas, elaboramos os seguintes objetivos para esta pesquisa:

- descrever e analisar a criação e o desenvolvimento de um grupo colaborativo, constituído por pesquisadores e professores de História da RME/BH, cujo foco são as TICE;
- analisar a “relação estabelecida” entre cada professor e as TICE ao longo das atividades do grupo de trabalho colaborativo, identificando, nessa trajetória, os desafios que os professores se propuseram a enfrentar, as formas como enfrentaram;
- compreender o papel das TICE no desenvolvimento profissional desses professores de História.

14

CAPITULO I

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE HISTÓRIA

Neste capítulo, propomo-nos a compor um cenário para a discussão sobre desenvolvimento profissional e buscar compreender o conceito, através de sua historicidade, bem como sua relação com saberes docentes. Para isso, mapearemos a produção brasileira sobre desenvolvimento profissional de professores de História. A partir desse cenário, passaremos à definição de desenvolvimento profissional e saberes docentes, tal como será entendida nesta investigação.

1. Formação e desenvolvimento profissional dos professores

Pesquisadores, governo e a sociedade em geral preocupam-se cada dia mais com a Educação. Procura-se, por diversos caminhos, alcançar uma maior compreensão dos processos de ensino e aprendizagem de cada disciplina, de modo a transformar o trabalho em sala de aula em algo motivador, expressivo, tanto para alunos quanto para professores. Embora os professores sejam percebidos³ como atores fundamentais no processo educativo, geralmente, o esforço de continuar formando-os se concentra em cursos de curta duração, seminários e palestras. Além de estas oportunidades constituírem momentos isolados e, muitas vezes, descontextualizados, os professores não costumam ser consultados acerca de seus interesses e necessidades. Alguém – universidade, governo, Secretarias de Educação – oferece aos professores os cursos que acreditam que lhes sejam úteis.

O tema formação de professores, apesar de relativamente recente, gera diversas vertentes de estudo e perspectivas, sendo, com frequência, encontrado na bibliografia como equivalente ao conceito de desenvolvimento profissional.

A diversidade de significados atribuídos aos termos formação e desenvolvimento profissional na literatura deve-se ao fato de alguns autores atribuírem o mesmo sentido a estes

termos e outros tentarem conceituá-los sob diferentes perspectivas ou paradigmas⁴.

Expressões como formação contínua, formação permanente, qualificação profissional, aperfeiçoamento docente, conhecimento profissional, reciclagem profissional, capacitação docente, realização profissional, crescimento profissional, entre outras, são usadas como sinônimos do termo desenvolvimento profissional. Apesar das diversas diferenças, é possível perceber, em um mesmo paradigma, a existência de um conjunto de ideias centrais e comuns sendo adaptadas pelos autores em função de seus modos de pensar, ver, conceber e interpretar noções, como as de percurso e de processo de formação.

A formação continuada geralmente se relaciona à ideia de frequentar cursos que buscam atender às “lacunas” do professor e alcançar resultados predeterminados. Nessa perspectiva, as propostas (que geralmente se desenvolvem longe da escola) tendem a ser desenvolvidas de modo fragmentado, compartimentalizado e, muitas vezes, descontextualizado da realidade do professor e desconsiderando sua opinião, experiência e necessidade (CAIMI, 2006; ANDRÉ, 2002).

Embora a formação possa ser encarada de modo mais amplo, considerando as características do contexto, os saberes do professor, prática e concepções, o professor ainda é considerado, na maioria dos casos, como um objeto a ser estudado e reformado, de modo que, em um movimento de fora para dentro, caberia ao professor se esforçar para assimilar conhecimentos e suprir suas lacunas.

Já o termo desenvolvimento profissional refere-se a um processo maior e mais complexo, que envolve a formação inicial e continuada, as experiências como aluno e professor, e que pode ocorrer não apenas a partir de cursos, seminários, e oficinas, mas também no dia a dia, no contato com colegas, pais e alunos, nas leituras e reflexões pessoais. Dessa forma, é um processo que envolve a aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades que, gradativamente, passam a se refletir no discurso, nos saberes e na prática do professor.

Entendemos que o desenvolvimento profissional não ocorre mediante a aplicação de modelos e técnicas desvinculados de um referencial teórico sólido e do contexto educacional onde o professor atua.

⁴ André (2002) analisou os resumos de 410 trabalhos, que representaram 6,6% do total de dissertações e teses da área de educação, produzidos nos programas de Pós-graduação em Educação do Brasil, entre 1990 e 1998. A pesquisa revelou um aumento considerável do número de trabalhos sobre o tema formação, passando de 28 estudos em 1990 para 66 em 1998. Considerando todos os 410 trabalhos, o termo desenvolvimento profissional aparece apenas nove vezes. E em todas elas, aplicado como sinônimo de formação continuada de professores.

Concordamos com Caimi (2006, p. 14) que o desenvolvimento profissional se efetiva,

fundamentalmente, pela capacidade dos professores em olhar para a sua prática docente e sobre ela refletir sistematicamente, em interlocução com seus pares, mediados pela apropriação de teorias-referência relativas às problemáticas que emergem do cotidiano escolar.

Em uma ótica sócio-construtivista, o desenvolvimento profissional pode ser definido como um processo de re-estruturação e re-elaboração das concepções, crenças, atitudes e comportamentos dos professores (PONTE, 2006; COSTA, G. 2004).

O conceito de desenvolvimento profissional pressupõe, portanto, que o professor possa evoluir continuamente, incorporando e aprendendo os fundamentos de uma cultura profissional, que significa saber por que se faz, o que se faz e quando e por que será necessário fazê-lo de um modo distinto (IMBERNÓN, 1994, p. 44). Desse modo, fatores relacionados com o contexto profissional e com as oportunidades de formação podem contribuir significativamente.

Nesse sentido, o professor terá um papel permanentemente de aprendiz, um papel de agente ativo na escola, disposto a colaborar com os colegas, seja quanto à prática docente, seja em relação a problemas educacionais mais amplos.

No início da década de 1990, Nóvoa (1995) salientava que a formação de professores ignorava o desenvolvimento pessoal, confundindo “formar” e “formar-se”, não reconhecendo os docentes como agentes e sujeitos de formação, mas, sim, como objetos de formação, e tampouco têm valorizado a articulação entre a formação e os projetos das escolas, estas consideradas instituições dotadas de decisões importantes e de situações múltiplas e complexas.

Nessa mesma linha, procurando compreender e explicar o desenvolvimento profissional dos professores, destaca-se o trabalho de Moreira (1991), no qual são analisados quatro tipos de concepções acerca do desenvolvimento profissional dos professores.

O primeiro tipo agrupa as formulações em que o desenvolvimento profissional dos professores é tomado na acepção de desenvolvimento cognitivo, na linha das concepções geralmente denominadas cognitivo-desenvolvimentistas, e que derivam mais ou menos diretamente do modelo Piagetiano. O professor é assim visto como aquele que atravessa estágios cognitivos cada vez mais sofisticados, sendo o seu pensamento caracterizado em cada estágio por uma estrutura de conjunto subjacente, que se torna progressivamente cada vez mais complexa, abstrata e, por isso mesmo, mais abrangente.

Para Sprinthall et al (1996) o desenvolvimento profissional decorre da luta entre duas forças opostas. De um lado, a força da resistência e da cristalização, respaldada na própria

17

experiência do profissional, nos conhecimentos adquiridos, nos modos de exercer a profissão e nos preceitos ditados pela sociedade; de outro, a força do desejo de mudança e de avanço no desenvolvimento da própria profissionalidade.

Um segundo tipo de definição do conceito de desenvolvimento profissional dos professores é

por “aquisição progressiva de competências”. Esse tipo de concepção liga-se estreitamente à noção de que o conhecimento profissional dos professores é predominantemente tácito, isto é, não imediatamente explicitável de modo consciente, e é adquirido progressivamente, através do contato com o ambiente de sala de aula, com as suas características muito próprias.

O terceiro tipo de concepções situa-se na corrente do desenvolvimento profissional ao longo do ciclo de vida. Uma referência de destaque é o trabalho de Huberman (1989), desenvolvido com base em autobiografias orais recolhidas no decurso de longas entrevistas, nas quais se pediu aos professores que identificassem as grandes fases ou etapas do seu percurso profissional. A partir desses dados e fazendo apelo a metodologias predominantemente qualitativas de análise de dados, procurou-se não só elaborar modelos gerais descritivos dos percursos seguidos pelos sujeitos, como estabelecer hipóteses causais acerca dos acontecimentos capazes de facilitar a ocorrência de situações positivas ou negativas.

A principal crítica que pode ser feita a esses modelos resulta precisamente do tipo de dados dos quais partem. O fato de se pedir ao professor que faça uma reconstrução do seu percurso profissional, para, a partir dela, elaborar um discurso de tipo narrativo sobre esse percurso pode resultar em dados não só mais organizados, coerentes e deliberados do que realmente foram no momento da sua ocorrência, como também em uma organização excessivamente influenciada por preocupações, estados de espírito ou problemas sentidos no presente.

O quarto tipo de concepções descritas por Moreira (1991) caracteriza-se por não procurar apontar fases ou formas específicas ao longo do desenvolvimento profissional dos professores, mas, antes, identificar os processos intra e interpessoais que impelem esse desenvolvimento e as condições institucionais que o facilitam.

A visão da formação como uma sucessão hierarquizada de fases cuja ordem determina a natureza e a importância das modalidades formativas nega à continuidade da formação como algo que é inerente a todo o período de vida profissional. A formação de um professor está longe

18

de acabar na formação inicial, sendo esta, no entanto, uma etapa fundamental porque perspectiva e orienta o percurso posterior (CRUP⁵, 2000, p. 12).

Para Fullan e Hargreaves (1992), entender o desenvolvimento profissional dos professores é (re) conhecer pelo menos quatro aspectos básicos: a) os objetivos, as intenções e o papel que o professor se atribui; b) o professor como pessoa, seus valores e características individuais; c) o contexto real em que o professor trabalha e d) a cultura escolar presente no cotidiano do professor e seus colegas.

Para esses autores, situações que favorecem o desenvolvimento profissional do professor geralmente procuram evitar modismos e implementações cegas de novas estratégias de ensino e visam criar comunidades nas quais os professores possam discutir e desenvolver seus propósitos

coletivamente, ao longo do tempo. Nelas, os professores têm a oportunidade de conhecer e refletir acerca dos pressupostos e crenças subjacentes às suas práticas.

Nesse sentido, o desenvolvimento profissional está associado à ideia de que a capacitação do professor para o exercício da sua atividade profissional é um processo que envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre incompleto (PONTE, 1998). Sendo assim, aceitar o desenvolvimento profissional como equivalente à formação contínua, seria aceitar uma definição de desenvolvimento profissional muito restrita, pois a formação passaria a ser a única via para o desenvolvimento profissional (IMBERNÓN, 2002).

Diversos autores (ex. PIMENTA e GHEDIN, 2002) têm defendido a necessidade de o professor incorporar a reflexão sobre sua prática como um elemento determinante de sua ação e desenvolvimento profissional. Segundo Imbernón (1994), o professor deve envolver-se ativamente em um processo de reflexão crítica e radical acerca do ensino e aprendizagem, analisando o significado de sua ação docente, ação essa de claro caráter social e político. O professor precisa passar da intuição a uma prática teórica crítica, participando da criação do conhecimento pedagógico, da elaboração de programas e currículos e das tomadas de decisões relativas ao processo educativo.

Imbernón, ao referir-se à pesquisa como um processo formativo, destaca as seguintes ideias-chave:

a) O modelo de pesquisa na formação do professor fundamenta-se na capacidade do professor de formular questões válidas sobre sua própria prática e fixarem objetivos que tratem de responder tais questões;

⁵ Documento de trabalho da Comissão ad hoc do CRUP para a formação de professores.

b) Quando os professores trabalham juntos, cada um pode aprender com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências e informações e a buscar soluções;

c) A eleição da pesquisa como base da formação tem um substrato ideológico, ainda que implícito. Parte-se da constatação de que, nas condições de mudança contínua em que se encontra a instituição escolar, os professores devem analisar e interiorizar a situação de que a incerteza e a complexidade caracterizam sua profissão e devem renunciar a qualquer forma de dogmatismo e de síntese pré-fabricada.

Isso nos conduz a uma abordagem do desenvolvimento profissional do professor e a uma forma de relacionar a teoria e a prática. Segundo Garcia (1999, p. 63), os pesquisadores interessados em analisar e avaliar os modelos de desenvolvimento profissional e as diferentes fases desse processo parecem concordar que os processos de mudança devem atender necessariamente à dimensão pessoal da mudança, ou seja, devem considerar o impacto que as inovações possam ter sobre as crenças e os valores dos professores.

Os professores possuem extensa capacidade de auto-desenvolvimento. Para que isso ocorra, no entanto, é fundamental criar ambientes e condições para que essa auto-formação e co formação dos professores (HUBERMAN, 1986) seja gerada e facilitada.

Embora haja muitos pontos em comum entre os construtos de formação de professores e desenvolvimento profissional, existem significativas diferenças entre eles.

Ponte (2007) sintetiza, assim, as principais:

- a formação tem subjacente uma lógica ‘escolar’, enquanto o desenvolvimento profissional **processa-se através de múltiplas formas e processos** (pode incluir a frequência de cursos, mas também outras atividades, como: projetos, trocas de experiências, leituras, reflexões);
- na formação, o movimento é essencialmente de fora para dentro (o formando é submetido a um programa de formação previamente construído), enquanto que, com o **desenvolvimento profissional**, o **processo corresponde a um movimento de dentro para fora** (o professor, nesta perspectiva, é, preponderantemente, sujeito de formação em vez de objeto de formação);
- a formação é construída tendo como pressuposto a carência do professor numa certa área do saber; **no desenvolvimento profissional parte-se do professor, das suas experiências, dos seus saberes**, para desenvolvê-los;
- a formação tende a ser vista de modo compartimentado, por assuntos, enquanto que **no desenvolvimento profissional parte-se da pessoa do professor como um todo** (embora se podendo focar a atenção na análise de temas específicos);
- a formação parte predominantemente da teoria e muitas vezes (talvez na maior parte) não chega a sair da teoria; **o desenvolvimento profissional tanto pode partir da teoria como da**

20

prática; e, em qualquer caso, **tende a considerar a teoria e a prática de uma forma interligada**. (grifo nosso)

Nesta perspectiva, o conceito de desenvolvimento apresenta uma conotação de dinamismo, de crescimento multifacetado onde se entrelaçam dimensões afetivas, de sociabilidade, de responsabilidade, compromisso. Um desafio constante que ultrapassa a formação inicial e a formação contínua de professores, um processo autônomo que acompanha o sujeito durante toda sua vida.

Segundo Costa, G. (2004, p. 46), a importância de encarar a formação na perspectiva do desenvolvimento profissional resulta da constatação de que uma sociedade em constante mudança impõe à escola responsabilidades cada vez maiores. Introduzir este conceito representa uma nova maneira de olhar os professores, pois, ao valorizar o seu desenvolvimento profissional, eles passam a ser considerados profissionais autônomos e responsáveis, com múltiplas facetas e potencialidades próprias. Uma formação organizada para o desenvolvimento profissional do professor passa a ser concebida como um processo dinâmico e evolutivo da profissão e função docente e pressupõe uma atitude de constante aprendizagem por parte dos professores, sobretudo as aprendizagens relacionadas às escolas. Engloba os processos que melhoram o conhecimento profissional, as habilidades e as

atitudes dos profissionais da comunidade escolar (IMBERNÓN, 1994, p. 45).

Não podemos deixar de problematizar, no entanto, que nem sempre essas potencialidades são valorizadas, apoiadas e estimuladas. Na maioria das escolas, não há organização de tempos para a troca de experiência e saberes, travando, muitas vezes, a implementação de projetos de inovação. É necessário que haja, portanto, um contexto favorável ao desenvolvimento profissional, um espaço rico em oportunidades, aberto às demandas do professor, atento aos saberes e experiências e organizado de forma que possibilite o tempo e o espaço necessários para que a aprendizagem ocorra, um espaço propício para práticas colaborativas de reflexão e investigação entre os professores.

Nesse sentido, adotamos no presente projeto o termo desenvolvimento profissional para nos referir a um processo complexo, que envolve tanto a formação inicial quanto a continuada. As experiências como aluno e professor, e que podem ocorrer não apenas a partir de cursos, seminários e oficinas, mas também no dia a dia, no contato com colegas, pais e alunos, nas leituras e reflexões pessoais desenvolvidas sobre o seu próprio fazer docente. Dessa forma, é um processo que envolve a aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades que, gradativamente, passam a se refletir no discurso, nos saberes e na prática do professor.

21

Corroborando com essa ideia, Tardif, Lessard e Lahaye (1991) ressaltam que todo saber, mesmo o novo, inscreve-se em uma duração que remete à história de sua formação e da sua aquisição. Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação. Esses autores definem o saber docente “como plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência” (TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991, p.218). Esses saberes são temporais, porque resultam de um processo de construção ao longo do exercício profissional; são ecléticos e sincréticos em virtude de que, no decorrer da sua trajetória profissional, o professor utiliza teorias, concepções e técnicas; são personalizados e situados, pois são adquiridos e incorporados à carreira docente e são difíceis de serem dissociados das pessoas, das suas experiências e das suas atividades profissionais.

Como Kenski (1997), entendemos que é vital que, ao pensar na prática docente, pensemos na pessoa do professor e em sua formação que não se dá apenas durante o seu percurso nos cursos de formação de professores, mas durante todo o seu caminho profissional, dentro e fora da sala de aula.

Essa autora enfatiza que, antes de tudo, a esse professor devem ser dadas oportunidades de conhecimento e de reflexão sobre sua identidade pessoal como profissional docente, seus estilos e seus anseios.

A reflexão sistemática da própria prática docente pode levar ao desenvolvimento profissional, sendo assim, consideramos importante que os professores anotem suas reflexões e que busquem, entre seus pares, discussões de interesse comum, a fim de criar um espaço colaborativo de construção do conhecimento.

Segundo Cunha e Krasilchik (2000), tanto os cursos de formação inicial de professores quanto aqueles voltados para a sua atualização têm se mostrado insatisfatórios. A não integração da Universidade com as escolas de Ensino Fundamental e Médio e entre os estudos teóricos e a prática docente é apontado como uma das causas dessa constatação.

Para essas autoras:

a separação entre pesquisadores que pensam e propõem projetos inovadores e professores, que na condição de consumidores, não são chamados a refletir sistematicamente sobre o ensino para modificar o seu desempenho e para adaptar propostas inovadoras mostra-se mais como a regra que a exceção dentro dos cursos de formação continuada (CUNHA e KRASILCHIK, 2000, p.3).

Cada vez mais, o desenvolvimento profissional dos professores é considerado como um processo alimentado, não apenas pela formação inicial e contínua, mas também pela interação

22

entre pares e pela reflexão pessoal, pela interligação entre teoria e prática, pela aprendizagem em contextos formais e informais. Nesse sentido, as reflexões, trocas entre professores, alunos, administradores, pais e comunidade podem tornar o desenvolvimento profissional um processo efetivamente colaborativo e diário.

É imprescindível destacar que o sentido do desenvolvimento profissional dos professores depende das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos escolares nos quais se realiza a atividade docente (DAY, 2001).

O desenvolvimento profissional dos professores situa-se, de forma complexa, em um contexto onde questões de ordem salarial e condições básicas para a prática docente ainda não são negociadas. Desse modo, o desenvolvimento profissional deve ser acompanhado da melhoria das condições de trabalho (UNESCO, 2002), na medida em que estas podem condicionar ou potencializar o desenvolvimento profissional.

Ao falar em desenvolvimento profissional no sentido de capacitar os professores no domínio técnico e pedagógico das TICE, a UNESCO (2002) salienta a necessidade de fazer evoluir toda a estrutura escolar, incluindo o pessoal auxiliar da educação e os responsáveis pela gestão nos seus vários níveis.

Nas condições atuais de trabalho, os docentes ficam com pouco tempo disponível para dedicar ao seu próprio desenvolvimento profissional ou ao debate coletivo sobre os problemas da educação (TARDIF, 2004).

Dessa forma, o desenvolvimento profissional docente conjectura duas dimensões intrínsecas: a primeira, de uma formação profissional constante, e a segunda, relacionada com as condições palpáveis em que o professor exerce a sua prática docente e com a valorização profissional.

Para Meirinhos (2006), o contexto atual de desenvolvimento profissional parece estar associado aos dilemas profissionais, à cultura profissional e à estrutura organizacional das instituições

educativas. O autor adverte que a compreensão dessas situações é necessária, para não se cair na tentação de apresentar soluções sem se ter previamente uma visão alargada que permita entender os problemas.

A profissão docente encontra-se, hoje, perante um conjunto de “dilemas profissionais” (MEIRINHOS, 2006, p.34) inter-relacionados, que podem funcionar como entraves ou barreiras ao seu desenvolvimento profissional.

23

Meirinhos (2006, p. 34 – 44) destaca alguns fatores – empregados em sua tese como categorias de análise e muito pertinentes para a presente investigação – que fazem parte dos “dilemas profissionais”:

- A formação contínua ou permanente, que tende a ser normalmente vista como o “parente pobre” da formação de professores, e não como um processo de aperfeiçoamento constante, necessário ao desenvolvimento profissional (p.35);
- A intensificação do trabalho docente, provocado pelas- novas necessidades da sociedade da informação, que fizeram com que o papel dos docentes se diversificasse e se complexificasse ainda mais, indo muito para além da mera transmissão de informação e reprodução do conhecimento. A sobrecarga de inovações que as escolas, em muitos países, têm vivido nas duas últimas décadas tem enfraquecido a determinação e a energia de muitos dos professores empenhados (p.36);
- As condições de trabalho nas escolas, que parecem ter sido negligenciadas ou colocadas num plano secundário. A instabilidade docente, com constantes deslocações, longe da residência e das famílias, afeta necessariamente a predisposição para o trabalho e a mudança (p.37);
- O individualismo, que, a um nível mais simples, é visto como o resultado do isolamento enquanto fato físico, embutido na arquitetura tradicional das nossas escolas e nas configurações celulares da organização separada das salas (p.41);
- A balcanização, que acontece quando os professores se agrupam com base em identificações particulares, como os níveis de ensino ou as áreas disciplinares. Enquanto forma de cultura, a balcanização causa separação entre os grupos (p. 42).
- A colegialidade artificial, que assenta numa colaboração forçada e restringida. É, assim, uma colaboração artificial, regulamentada administrativamente por instâncias superiores (ministério, diretor). Trabalhar coletivamente é, então, uma questão de obrigatoriedade (p. 42);
- A colaboração, uma vez que a cultura do individualismo profissional dificulta a criação de uma consciência profissional coletiva. Reclamar que a formação de professores pode ser um processo colaborativo continua a ser uma reivindicação necessária em tempos onde as tendências institucionais parecem conduzir, ainda, a uma relação profundamente solitária dos professores com a sua formação (p. 44).
- A mudança organizacional. As instituições educativas tradicionais, caracterizadas por certa inércia, não parecem possuir um enquadramento desejável que lhes permita dar resposta às exigências

da sociedade da informação e ao modelo emergente de aprendizagem ao longo da vida (p. 45).

Para efeitos de uma melhor visualização dos aspectos enfatizados por cada autor, das posições e visões mantidas como também dissociações, elaboramos um quadro com as definições do conceito desenvolvimento profissional segundo alguns autores:

24

Quadro 1: Definições e características do conceito desenvolvimento profissional segundo alguns autores

Pesquisador	Definição e características ⁶
Kelchtermans (1995)	O desenvolvimento profissional é um processo de aprendizagem ao longo de toda a carreira e através das suas experiências . Trata-se de um processo dinâmico caracterizado por dois domínios: o eu profissional, que é a forma como um professor se vê a si próprio como professor, inclui a auto-imagem, a auto-estima, a motivação profissional e a perspectiva futura do professor, e a teoria educacional subjetiva, ou seja, o seu sistema de conhecimentos e de crenças acerca do ensino enquanto atividade profissional (p. 23).
Oliveira (1997)	É um processo de formação contínuo, permeado pela ideia de desenvolvimento, envolvendo dois aspectos interligados: o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional . Abarca um processo que está relacionado com a pessoa do professor “numa multiplicidade de vertentes, entre as quais se destacam as formas de apreensão e organização dos conhecimentos, os valores, as crenças, as atitudes, os sentimentos e as motivações ” (p.94).
Ponte (1997)	O desenvolvimento profissional diz, respeito aos aspectos ligados à didática , mas também à ação educativa mais geral, aos aspectos pessoais e relacionais e de interação com os outros professores e com a comunidade extra-escolar (p. 44).
Santaella (1998)	O desenvolvimento profissional é um processo que se produz ao longo de toda a vida e que não está limitado a certas idades, sendo, ao contrário, um processo pessoal e único , pois os indivíduos são sujeitos que constroem e organizam ativamente suas próprias histórias pessoais”. Dessa forma, o desenvolvimento profissional não surge simplesmente como resultado de diferentes eventos na vida do professor, mas representa “um processo dialético entre os múltiplos fatores ambientais e a construção pessoal que os sujeitos fazem destes fatores” (p. 262).
Hargreaves (1998)	O desenvolvimento profissional destaca a combinação de processos formais e informais. O professor não é um objeto distante, mas torna-se o sujeito do processo de aprendizagem . É dada atenção ao conhecimento e aos aspectos cognitivos , porém, também às questões afetivas e de relacionamento . O objetivo não é a ‘normalização’ mas a promoção da individualidade de cada professor (HARGREAVES, 1998, p.185).

Garcia (1999)	A noção de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição entre a formação inicial e aperfeiçoamento dos professores (p. 55). Um conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a própria prática , que contribui para que os professores gerem conhecimentos prático, estratégico e sejam capazes de aprender com sua experiência. O desenvolvimento profissional é muito mais que proporcionar um serviço a um professor ou a um grupo de professores. Inclui, também, a dinâmica organizacional da escola, como o clima, a estrutura de autoridade, as normas que definem as relações entre o pessoal, a natureza das comunicações em uma escola ou em um distrito, os papéis e as responsabilidades daqueles que pertencem à organização (p.144).
Crup (2000)	O desenvolvimento profissional corresponde aos momentos em que o professor procura explicitamente melhorar a sua formação na área de especialidade de docência, no domínio educativo, em aspectos de natureza cultural ou pessoal, tendo em vista o exercício da sua atividade profissional (p. 6).
Leite (2000)	É um processo que deve estar inserido no Projeto Político-Pedagógico da escola, não sendo , assim, uma iniciativa desconectada da atividade docente , no interior

⁶ Grifo nosso.

25

	da unidade escolar. Esse modo de entender a escola como propulsora do desenvolvimento profissional docente está relacionado com a ideia de que a instituição educativa é um espaço privilegiado para que isso aconteça . Diante desse ponto de vista, a escola é o lugar onde as ações formativas podem acontecer, sendo uma possibilidade de aprendizagem para professores e alunos (p. 32).
Oliveira Formosinho (2001)	O desenvolvimento profissional é um processo vivencial não puramente individual, mas um processo em contexto . Conota uma realidade que se preocupa com os processos (levantamento de necessidades, participação dos professores na definição da ação), com os conteúdos concretos aprendidos (novos conhecimentos, novas competências), com os contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), com a aprendizagem de processos (metacognição), com a relevância para as práticas (formação centrada nas práticas) e com o impacto na aprendizagem dos alunos (p. 31).
Saraiva (2001)	O desenvolvimento profissional é um processo dinâmico, contínuo e reflexivo , em que a teoria e a prática interagem entre si de forma dialética . Nele, o professor é a peça chave, quer através da sua mobilização e envolvimento pessoal , quer na reflexão em torno da sua prática, quer na seleção e escolha dos momentos, ações e projetos a realizar, individual ou colaborativamente (p.45).
Libâneo (2001)	O desenvolvimento profissional consiste de todas as formas pelas quais o profissional ganha mais confiabilidade pessoal, teórica, técnica, social . É um dos aspectos da formação profissional que se inicia na formação básica e depois continua nos eventos de formação em serviço. Congressos, encontros, seminários, cursos são todos os ingredientes necessários e, em certos casos, imprescindíveis ao desenvolvimento profissional dos educadores (p. 103).

Guérios (2002)	O desenvolvimento profissional é um movimento interior protagonizado pelo professor , em sua experiencialidade no trabalho cotidiano, o qual resulta de um processo contínuo de busca permanente de aperfeiçoamento pessoal e profissional e de renovação de seu fazer pedagógico (p. 17).
Lopes (2003)	O desenvolvimento profissional é um processo que salienta os aspectos que o professor pode desenvolver em função de suas potencialidades. Ocorre com base em certo autodidatismo em que ele procura, decide, projeta e executa um plano de formação . É nessa busca que melhora seu conhecimento, suas competências e/ou atitudes (p. 29).
Pimentel (2004)	O desenvolvimento profissional não é um processo de vivências puramente individuais; ele é necessariamente contextual, do qual fazem parte – de maneira interligada – as dimensões da instituição, das experiências anteriores e das relações profissionais. O desenvolvimento profissional provém da modificação cognitiva , tanto do ponto de vista estrutural como do funcionamento psicológico. Isso significa que o aprendizado, internalizado, reorganiza concepções, coloca em cheque as preexistentes e desvela novos meios de compreender os fenômenos da realidade (p.54).
Costa (2004)	O conceito de desenvolvimento profissional pressupõe que o professor possa evoluir continuamente , incorporando/aprendendo os fundamentos de uma cultura profissional, que significa saber por que se faz, o que se faz e quando e por que será necessário fazê-lo de um modo distinto (p.46).
Reis (2006)	O desenvolvimento profissional dos professores é entendido como um processo complexo de desenvolvimento tanto pessoal como social alicerçado em conhecimentos científicos e pedagógicos, condicionado por fatores de natureza cognitiva, afetiva e social, animado por interações sociais, vivências, experiências, reflexões e aprendizagens, ocorridas nos contextos em que se desenvolve a sua atividade profissional (p. 16).
Rinaldi	O desenvolvimento profissional constitui-se de um conjunto de processos

26

(2006)	formativos que possibilita aos professores, por meio de processos reflexivos , a compreensão tanto dos conhecimentos presentes na ação pedagógica quanto dos aspectos estruturais de seu trabalho, gerando, assim, a produção de novos conhecimentos profissionais (p.23).
Meirinhos (2006)	O desenvolvimento profissional, ao longo de toda a carreira, é, hoje, um aspecto marcante da profissão docente e pressupõe a amplificação de capacidades , a evolução e atualização profissional e a realização pessoal e profissional , tendo como intento a profissionalidade e a perfeição profissional (p. 31).
Lima (2008)	O desenvolvimento profissional implica desenvolvimento pessoal também, assim, deve ser entendido como um todo integrante, mutuamente ligado , haja vista que mudanças que ocorrem no campo profissional não se dissociam daquelas ocorridas no campo pessoal (p. 201).

As definições citadas, tanto as mais recentes como as mais antigas, compreendem o

desenvolvimento profissional dos professores como um *processo*, que pode ser individual ou coletivo, inserido nos contextos em que se desenvolve a sua atividade profissional e que contribui para o desenvolvimento das suas habilidades, por meio de experiências de diferentes naturezas, tanto formais como informais.

Nesse sentido, agrupamos o que compreendemos como as principais características do desenvolvimento profissional de professores:

- É um processo contínuo e dinâmico;
 - Envolve dois aspectos interligados: o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional;
 - Possui como elementos constituintes as formas de apreensão e organização dos conhecimentos, os valores, as crenças, as atitudes, os saberes, os sentimentos e as motivações;
 - Diz respeito aos aspectos ligados à didática, à ação educativa mais geral, aos aspectos pessoais, relacionais e de interação com os outros professores e com a comunidade extra-escolar;
 - É um conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a própria prática, que contribui para que os professores gerem conhecimentos práticos, estratégicos e sejam capazes de aprender com sua experiência;
 - Envolve uma busca permanente de aperfeiçoamento pessoal e profissional e de renovação de seu fazer pedagógico;
 - Advêm da modificação cognitiva, da reorganização de concepções, ‘colocando em cheque’ as noções preexistentes e desvelando novos meios de compreender os fenômenos da realidade;
- 27
- Requer mobilização e envolvimento pessoal;
 - Tem na instituição educativa um espaço privilegiado de ação.

Importante ressaltar que tais características foram observadas e evidenciadas nos momentos da construção e do desenvolvimento desta investigação e que serão retomados no capítulo em que desenvolveremos a análise do processo vivido pelo grupo.

2. Desenvolvimento profissional dos professores e mudanças

Entendemos como Baird (1997, p. 20) que não é fácil realizar mudanças profundas e duráveis nos professores, porque a mudança implica modificar atitudes, crenças, conceitos e comportamentos. A mudança é difícil e exigente, e só pode ocorrer com êxito quando se dão, em uma medida adequada e apropriada, os quatro fatores a seguir: tempo, oportunidade, orientação e apoio (p.20).

Apesar de, nesta investigação, não termos como propósito a mudança dos professores por meio

de atividades do grupo, consideramos importante relacionar o tema desenvolvimento profissional a mudanças de professores. Primeiro por se tratar de uma categoria de análise; segundo, porque entendemos que ambos os construtos são sistematicamente relacionados.

A literatura sobre essa temática tem estabelecido uma interação entre os conceitos de mudança e de aprendizagem e desenvolvimento profissional (MARCELO, 1999; DAY, 1999). O desenvolvimento profissional dos professores deve ser idealizado como um dos componentes da mudança, não como uma condição prévia desta. A mudança constitui um processo (GUSKEY, 1986) que envolve transformações espaciais e temporais, que correspondem a novos entendimentos e novos modos de figurar o próprio processo de mudança. Se constitui um processo, ela é, ao mesmo tempo, um produto, o resultado de um processo de aprendizagem, incluindo, portanto, novas formas de pensar e de entender a prática. Por outras palavras, a mudança encerra uma dimensão interna e uma dimensão externa, implicando um processo lento que requer tempo, sendo, por isso, às vezes, difícil de identificar.

Richardson e Placier (2001) identificam duas perspectivas de mudança: a mudança cognitiva, afetiva ou comportamental de um indivíduo ou de um pequeno grupo e a visão organizacional da mudança que articula aspectos estruturais, culturais e políticos da organização escolar com mudanças nos professores e no ensino.

Flores *et al* (2005), com base na análise de três pesquisas de intervenção realizadas em Portugal, apresentam uma proposta de um modelo para a compreensão e a análise da mudança

28

do professor. Evidenciam três aspectos essenciais para a temática: a mudança é um processo complexo que pressupõe a interação entre fatores pessoais e contextuais; a mudança é um processo interativo e multidimensional, que inclui mudanças ao nível das crenças e das práticas e a articulação entre ambas; a mudança está intrinsecamente ligada à aprendizagem e ao desenvolvimento.

Nossa hipótese é a de que os professores trazem consigo o potencial da mudança e, ao aliar seus saberes e práticas ao estudo, aprendizagem e reflexão conjunta sobre temas trazidos por eles, mas fundamentados pela produção realizada em diversas instâncias (escola, universidade, governo), é possível desenvolver uma nova cultura escolar de investigação e construção coletiva, mediada pelas TICE. Contudo, é importante ressaltar que, embora esse processo possa parecer um crescimento uniforme e contínuo, na realidade, o ritmo do crescimento varia para cada professor.

Esse é um processo que depende do tempo, das experiências vividas, das oportunidades, do apoio de outros, da forma pessoal de reagir e lidar com obstáculos, dentre outras variáveis. Baird (1997) acrescenta que o processo de mudança envolve: a) o conhecimento do ensino (sua natureza, técnicas e características pessoais); b) a consciência de como se está ensinando (avaliação da natureza, do contexto e do como está progredindo o ensino); e c) o controle sobre como se está ensinando (tomada de decisões adequadas quanto ao enfoque, ao processo e aos resultados do ensino).

A literatura e os dados coletados nesta investigação evidenciam que, geralmente, os professores de História tendem a trabalhar sozinhos. Isso se deve a inúmeros fatores, como, por exemplo, falta de tempo para estar com colegas devido à extensa carga horária e falta de estímulo.

O professor isolado não pode ser mais o sujeito nem o objeto da renovação da escola. Estas mudanças exigem um ambiente pedagógico favorável, capacidade de abertura e de interação nas relações com os colegas, na organização do trabalho, na tomada de decisões, na ajuda mútua, nos contatos com o exterior.

Essa visão implica também que os professores não se isolem e que abordem as suas próprias necessidades, problemas e interesses formativos numa perspectiva colaborativa e no contexto da escola, ou seja, inseridos num enquadramento mais vasto de desenvolvimento organizacional e curricular.

29

Concordamos com Stein *et al* (1998) e Ferreira (2003) ao afirmar que intervir e ajudar os professores a irem além do isolamento requer novas formas de agir. É preciso ampliar a autonomia e o poder de decisão dos professores.

Assim, o desenvolvimento profissional do professor envolve uma constante inter-relação entre mudanças nos saberes, práticas e atitudes.

Como Pehkonen e Torner (1999) e Ferreira (2003) essa investigação evidenciou que o suporte, o espaço para partilhar experiências e a vivência de situações criativas e que conduzam à reflexão são algumas das condições que favorecem o processo de desenvolvimento profissional e a mudança do professor.

Como demonstraremos nos próximos capítulos, o grupo pesquisado nesta investigação leva-nos a validar essas ideias. Professores comprometidos com seu trabalho, abertos à mudança, que se sentem desafiados com a inserção das TICE em sua prática e/ou que percebem uma incoerência entre seus propósitos e práticas e algum novo conhecimento mostram-se mais propícios a mudanças significativas e duradouras.

Compreendemos que o contexto no qual o professor está inserido possui ampla importância. Um professor que trabalha em três turnos em diferentes escolas, por exemplo, dificilmente terá tempo disponível para refletir sobre sua prática, seus propósitos para os alunos e para si mesmo enquanto profissional. Por outro lado, um professor envolvido em um contexto que lhe permita esquematizar com tranquilidade suas aulas, discuti-las e partilhar suas dificuldades com colegas engajados em um trabalho coletivo terá condições muito mais favoráveis ao desenvolvimento. Entretanto, essas condições não são determinantes. O professor do primeiro exemplo poderia decidir dedicar seus finais de semana ao estudo e à reflexão de sua prática (como acontece com o grupo pesquisado nesta investigação). E por outro lado, o professor do segundo exemplo poderia não sentir a necessidade nem a vontade de alterar ou aperfeiçoar sua prática docente.

Para vários autores (por ex. HARGREAVES, 1998; THOMPSON, 1992), a mudança do professor só ocorre se ele quiser mudar, pois ninguém muda ninguém, no sentido de que a mudança vem, em grande parte, de dentro de cada um e, para que tal aconteça, ela tem de ser desejada.

Desse modo, o processo de desenvolvimento profissional envolve a ideia de aprender e de assumir sua autoria no processo de aprendizagem. Entendemos que esse depende do descontentamento do professor com seus conhecimentos e/ou prática docente atuais, ou ainda do

30

desejo de crescer profissionalmente. Não é possível crescer, aprender ou decidir pelo professor. É ele quem precisa sentir-se motivado e mobilizado para agir.

Nesse sentido, para Day (1999), a mudança não é algo que possa ser forçado, pois:

É o professor quem desenvolve (ativamente) e não é o professor quem é desenvolvido (passivamente). A mudança que não for interiorizada, provavelmente não passa de 'cosmética' e é apenas temporária. A mudança, em níveis cada vez mais profundos, envolve a modificação ou a transformação de valores, atitudes, emoções e percepções que orientam a prática - cuja ocorrência é pouco provável se o professor não se sentir dentro das situações e com sentido de posse dos processos de tomada de decisão (p. 98).

O desenvolvimento profissional é um processo que podemos estimular, e para o qual podemos colaborar e contribuir, porém, não é possível controlar completamente, uma vez que cada professor se desenvolve à sua maneira, em seu tempo, de acordo com sua forma peculiar de reagir às experiências e saberes que vai construindo e conhecendo. Está vinculado à ideia de aprender e mudar, e, como tal, depende em grande medida da vontade do professor, a consciência de suas próprias concepções, ações e sua influência sobre a prática docente, bem como o monitoramento desta, tendo em vista seus propósitos. Nesse sentido, o grupo de trabalho colaborativo – professores e pesquisadores trabalhando por um objetivo comum – se apresenta como um contexto privilegiado para desencadear e sustentar mudanças significativas.

Mudar é aprender e praticar o que se aprendeu. É construir conhecimentos, estratégias, atitudes distintas das até então conhecidas e incorporá-las à sua prática docente. Dessa forma, a mudança a que nos referimos relaciona-se a todos os elementos envolvidos no seu desenvolvimento profissional. Trata-se, portanto, de uma mudança de saberes que se reflete na prática docente.

Podemos dizer que há mudança quando o professor efetivamente se envolve com um novo conhecimento e, acreditando em seu valor, persiste em apropriar-se dele para, então, adaptá-lo à sua prática cotidiana e o avalia, analisa, repensa e refaz.

3. Conceito de desenvolvimento profissional dos professores de História adotado nesta pesquisa

Em meio a tantas definições e utilização do termo desenvolvimento profissional de professores, consideramos ser de suma importância esclarecer o sentido deste construto adotado nesta investigação

para evitar, ou, pelo menos, diminuir dificuldades ou confusões na compreensão desse tema. É preciso ressaltar, entretanto, que não entendemos uma definição como algo estático e imutável, mas, sim, como uma construção que representa nossa

31

compreensão atual acerca de um tema e que pode se transformar à medida que aprofundamos nossos estudos e nossas práticas. Ela se presta, portanto, a delimitar provisoriamente o campo de ideias relacionadas a um construto de modo a criar uma base comum de compreensão.

Nesse sentido, nesta investigação, adotaremos o construto desenvolvimento profissional de professores de História para fazer referência ao processo que envolve a aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades que, processualmente, passam a se refletir no discurso, nos saberes e na prática do professor. Esse processo é influenciado por fatores pessoais, motivacionais, sociais, cognitivo e afetivo. As características do indivíduo, sua personalidade, sua motivação para mudar, os estímulos ou pressões que sofre socialmente e sua própria cognição e afeto possuem importante impacto sobre o processo.

Entendemos que o processo de desenvolver-se profissionalmente compreende duas vertentes: uma, de desenvolvimento pessoal; outra, de desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, habilidades e competências específicas (OLIVEIRA, 1997).

Reconhecemos o desenvolvimento profissional como um processo complexo, permeado por numerosos fatores – idiossincráticos, sócio-culturais, psicológicos, afetivos, cognitivos difíceis de conhecer e influenciar. Entretanto, entendemos que, à medida que o professor dilata seus saberes e se depara com inúmeras possibilidades de desenvolver sua prática, ele mesmo se torna consciente e capaz de buscar as condições necessárias para desenvolver-se profissionalmente.

Não basta oferecer cursos de formação, capacitações e oportunidades de aprendizagem ao professor de História. É também preciso estimulá-lo e ouvi-lo, reconhecendo suas necessidades e experiências, como ponto de partida para qualquer proposta de desenvolvimento profissional; é preciso, ainda, que ele se torne agente de sua própria aprendizagem e mudança.

Em síntese, na perspectiva desta investigação, o desenvolvimento profissional do professor de História é entendido como um processo de aprendizagem e mudança que influencia e é influenciado pelas experiências, práticas e saberes construídos ao longo de toda sua trajetória profissional.

32

CAPÍTULO II

GRUPO DE TRABALHO COLABORATIVO

Neste capítulo, buscamos na literatura os elementos para compreender melhor os diferentes tipos de relacionamento e interação que um grupo pode manter e, em especial, a colaboração entre seus integrantes. Traçamos um quadro comparativo entre cooperação e colaboração e definimos o significado do grupo colaborativo nesta pesquisa. Evidenciamos algumas pesquisas acerca do tema, dialogando com a presente pesquisa. Analisaremos o trabalho colaborativo como ferramenta para o desenvolvimento profissional e o trabalho colaborativo mediado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação. A partir da revisão realizada, construímos nossa leitura de grupo de trabalho colaborativo. Não apenas uma definição do termo, mas uma visão de seu potencial, seus riscos e desafios, seus limites e dificuldades.

1. Grupo de trabalho

O grupo é entendido como um conjunto conhecido de pessoas que são interdependentes na tentativa de realização de objetivos comuns, o que cria, no grupo, um processo de interação entre pessoas que se influenciam reciprocamente.

Zanella e Pereira (2001) destacam que o agrupamento caracteriza-se por um conjunto de pessoas que partilha um mesmo espaço e interesses comuns, podendo vir a tornar-se um grupo. A passagem de um agrupamento a um grupo propriamente dito resultaria, segundo os autores, da transformação de interesses comuns em interesses em comum; isto é, os integrantes de um grupo reúnem-se em torno de uma tarefa e de um objetivo comum ao interesse de todos. Além dessa peculiaridade, os autores enumeram outras características de um grupo: forma uma nova entidade, com leis e mecanismos próprios; garante, além de uma identidade própria, as identidades específicas; preserva a comunicação; garante espaço, tempo e regras que normatizam a atividade proposta; organiza-se em função de seus membros e esses se organizam em função do grupo; apresenta duas forças contraditórias, uma tendente à coesão e outra à desintegração; apresenta interação afetiva e distribui posições de modo hierárquico.

Para esses autores, o grupo é entendido como uma forma de relacionar-se, na qual se destaca um sentido compartilhado que não prevê o que dali surgirá, mas que tem como característica necessária o engajamento de todos, embora isso não necessariamente signifique

33

concordância. Esse conceito de grupo centra-se nas relações que os sujeitos estabelecem e, para que estas não esmoreçam ou se desfaçam, é preciso que os sujeitos estejam de fato engajados na construção de tais relações.

Robbins (2002, p. 250) define grupo como dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que se juntam visando à obtenção de um determinado objetivo. O autor considera que grupos e equipes não são a mesma coisa e, de acordo com a sua definição, grupo de trabalho é aquele

que interage basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro com seu desempenho em sua área de responsabilidade.

Nesse sentido, para Gahagan (1976, p. 126), o grupo deve ser focalizado como uma entidade. De acordo com a autora, uma coleção de pessoas é um grupo quando suas atividades se relacionam mutuamente, de uma forma sistemática, para um determinado fim. As características da estrutura de um grupo e a base funcional de sua existência podem afetar o seu modo de operação tanto quanto o podem afetar as características dos indivíduos que o formam (GAHAGAN, 1976, p. 125).

O conceito de grupo é utilizado nesta investigação para ressaltar que um grupo pode se constituir em algo mais do que uma equipe. Para nós, a característica fundamental do grupo é o trabalho coletivo que desenvolve, tendo em comum um conjunto de interesses que os mobilizam.

Trabalhar em grupo traz quase sempre motivação para cada um dos membros, pois seu trabalho vai ser notado, comentado e avaliado por pessoas de uma comunidade da qual ele faz parte. Além disso, ao expressar suas ideias em palavras para poder se comunicar com os outros membros, o participante trabalha ativamente seus conceitos, refletindo sobre eles e refinando-os, trazendo uma melhoria à qualidade do trabalho e do aprendizado.

Por meio da organização em grupo, os integrantes (no caso desta investigação, seis professores de História pertencentes a uma escola da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte) puderam vivenciar novas aprendizagens que possibilitaram a geração de ações direcionadas ao aperfeiçoamento, à melhoria e ao crescimento de todos os envolvidos no processo.

2. Cooperação e colaboração

Um dos paradigmas mais prometedores que surgiram na idade pós-moderna é o da colaboração, enquanto princípio articulador e integrador da ação, da planificação, da cultura, do desenvolvimento, da organização e da investigação
(HARGREAVES, 1998, p. 277).

34

Há algum tempo, os conceitos de trabalhos em grupo, aprendizagem cooperativa e colaboração, dentre outros, têm sido utilizados de forma mais significativa no contexto da pesquisa educacional (MENEZES, 2007; HARGREAVES, 2001; RAYMOND e LEINENBACH, 2000; PEHKONEN e TONER, 1999; STEIN *et al.*, 1998).

Entretanto, muitas vezes, esses termos são utilizados de forma unívoca. Em dicionários da língua portuguesa, por exemplo, os conceitos de cooperação e colaboração aparecem como sinônimos.

Há pesquisadores que acreditam que o termo cooperação é mais abrangente, com distinções hierárquicas de ajuda mútua, ao passo que, na colaboração, existe um objetivo comum entre as pessoas que trabalham em conjunto sem uma hierarquia (NITZKE, CARNEIRO e GELLER, 1999).

De acordo com Dillenbourg *et al* (1996), na cooperação, os membros do grupo dividem o trabalho, resolvem individualmente e então agrupam os resultados parciais na produção final. A diferença entre a cooperação e a colaboração pode ser traduzida pelo modo como é organizada a tarefa pelo grupo. Para eles, na colaboração, todos trabalham em conjunto, sem distinções hierárquicas, em um esforço coordenado, a fim de alcançarem o objetivo ao qual se propuseram. Já na cooperação, a estrutura hierárquica prevalece e cada um dos membros da equipe é responsável por uma parte da tarefa.

Os mesmos autores sublinham ainda que não é o fato de a tarefa ser ou não distribuída que distingue a cooperação da colaboração, mas, sim, a forma como é dividida. Na cooperação, a tarefa é decomposta em subtarefas independentes e a coordenação é apenas necessária no momento de agregar os resultados parciais. Na colaboração, os processos cognitivos podem ser divididos em partes interdependentes, mas a atividade é sincronizada e coordenada de maneira a construir e manter uma concepção partilhada do problema.

De acordo com Ted Panitz (1996), a colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de vida pessoal, enquanto que a cooperação é uma estrutura de interação projetada para facilitar a realização de um objetivo ou produto final. Em contrapartida, a cooperação apresenta-se como um conjunto de técnicas e processos que grupos de indivíduos aplicam para a concretização de um objetivo final ou a realização de uma tarefa específica. É um processo mais direcionado do que o processo de colaboração.

Torres, Alcantara e Irala (2004, p. 6), ao analisarem as características dos construtos cooperação e colaboração, sintetizam que esses conceitos designam atividades de grupo que

35

pretendem um objetivo em comum. Apesar de suas diferenciações teóricas e práticas, ambos os conceitos derivam de dois postulados principais: de um lado, da rejeição ao autoritarismo, à condução pedagógica com motivação hierárquica, unilateral. De outro, trata-se de concretizar uma socialização não só *pela* aprendizagem, mas principalmente *na* aprendizagem. Dessa forma, estes dois propósitos se organizariam mediante um instrumento que equaciona a comunicação com tais características: trata-se de uma comunicação direta, contínua, construtiva.

Rockwood (1995) distingue esses dois termos pelo papel do docente. Enquanto na aprendizagem cooperativa o instrutor é o centro de autoridade na classe, com tarefas de grupo normalmente mais fechadas e tendo frequentemente respostas específicas, por outro lado, na aprendizagem colaborativa, frequentemente, são determinadas tarefas mais em aberto, complexas.

Para Wagner (1997) e Day (1999), a colaboração representa uma forma particular de cooperação, que envolve trabalho conjuntamente realizado, de modo que os atores envolvidos aprofundem mutuamente o seu conhecimento. Por outro lado, este autor usa a noção de cooperação para designar toda a investigação educacional realizada nas escolas, mesmo aquela em que os

investigadores se limitam apenas a usar professores e alunos como fontes de dados. Para Day (1999), enquanto na cooperação as relações de poder e os papéis dos participantes no trabalho cooperativo não são questionados, a colaboração envolve negociação cuidadosa, tomada conjunta de decisões, comunicação efetiva e aprendizagem mútua num empreendimento que se foca na promoção do diálogo profissional.

A colaboração envolve mudanças nas formas estabelecidas de convívio e hierarquia, uma vez que não pode ser imposta, mas precisa ser construída. Ao contrário das formas típicas de autoridade atribuídas aos papéis e relacionamentos institucionais, esse tipo de relacionamento propõe a incorporação de múltiplas perspectivas e o envolvimento dos indivíduos em um clima tal que sintam vontade de compartilhar suas diferenças e semelhanças.

Dillenbourg (1999) revisa vários critérios que definem as interações colaborativas. O primeiro critério é que uma situação de colaboração deve ser bastante interativa. O grau de interatividade entre semelhantes não é definido pela frequência de interações, mas pela extensão de como estas interações influenciam os processos cognitivos dos semelhantes. O segundo critério é que “fazer algo junto” sugere bastante sincronismo na comunicação, enquanto cooperação é frequentemente associada com comunicação assíncrona. Outra característica de interações colaborativas é que elas são negociáveis. Além de negociar a tarefa, colaboradores normalmente têm a possibilidade de negociar como também interagir.

36

Sobre os objetivos em um trabalho de colaboração, Boavida e Ponte (2008) evidenciam que:

para que haja um projeto coletivo, tem de existir um objetivo geral, ou pelo menos, um interesse comum, partilhado por todos. Um trabalho colaborativo não depende só da existência de um objetivo geral comum. As formas de trabalho e de relacionamento entre os membros da equipe têm, igualmente, que ser propiciadoras do trabalho conjunto. Se os participantes não se entendem neste ponto, mesmo com objetivos comuns, o trabalho não poderá ir muito longe (p. 5).

Uma questão polêmica neste contexto é se é indispensável ou não que haja objetivos comuns para que a colaboração aconteça. Os professores, em sua maioria, já se agrupam por se identificarem em alguma medida com um objetivo coletivo. Mas, em meio a este objetivo geral, existem também os objetivos mobilizados individualmente.

Nesse sentido, um participante num projeto de trabalho colaborativo tem de assumir um mínimo de protagonismo, não se reduzindo, por exemplo, o seu papel ao de um mero fornecedor de dados a outros participantes (BOAVIDA e PONTE, 2008, p. 6).

Nesta investigação, procuramos ouvir os objetivos de cada integrante do grupo, buscando coletivamente estratégias e ações para alcançá-los.

Entendemos como Castle (1997), que o êxito de um projeto colaborativo não requer que todos os intervenientes participem de modo semelhante nas diversas atividades, ou que todos obtenham,

com o projeto, benefícios equivalentes. Para esta autora, a chave da colaboração está, antes, na natureza da interação entre os participantes, nos modos pelos quais respondem ao “amplo objetivo comum” (p. 67), como “respondem uns aos outros, aprendem uns com os outros, e negociam a sua relação” (p. 60). Desse modo, mais do que quaisquer outros aspectos, a autora valoriza, sobretudo, as questões de relacionamento entre os membros do grupo.

Desse modo, a colaboração aponta para a ação conjunta e comprometida com determinados objetivos, o intercâmbio de informações e a partilha de ideias e de conhecimentos. A atividade colaborativa pressupõe a construção de um ambiente compartilhado, onde são fundamentais os processos reflexivos, de resolução de problemas e de construção coletiva.

O grupo estuda, reflete e produz conhecimento a partir das dificuldades encontradas por seus componentes em sua prática cotidiana, sempre com o objetivo de superá-las coletivamente. Essa forma permite ao grupo criar condições para o crescimento profissional dos envolvidos, na medida em que amplia seus conhecimentos, experiências e habilidades.

37

Na presente tese, a composição de um grupo de trabalho colaborativo exerce esta dupla função – é tanto um contexto propício quanto uma ferramenta útil – na tarefa de contribuir para o desenvolvimento profissional do professor.

Ferreira, A.C. (2003) caracteriza o trabalho colaborativo, como aquele em que a) a participação é voluntária e todos os envolvidos desejam crescer profissionalmente; b) a confiança e o respeito mútuo fundamentam todo o trabalho;

c) os participantes trabalham juntos (co-laboram) por um objetivo comum, construindo e compartilhando significados acerca do que estão fazendo e do que isso significa para suas vidas e para sua prática;

d) os participantes se sentem à vontade para se expressar livremente e estão dispostos a ouvir críticas e a mudar;

e) não existe uma verdade ou orientação única para as atividades. Cada participante pode ter diferentes interesses e pontos de vista, aportando distintas contribuições, ou seja, existirão diferentes níveis de participação.

Todas essas características vão ao encontro de nossa concepção de colaboração. E, baseando-se nessas particularidades identificadas no grupo de trabalho colaborativo, investigado pela autora supracitada, podemos dizer que o grupo de professores de História, foco desta investigação, também se caracterizou como colaborativo.

Hargreaves (1998, p. 216) destaca mais duas características imprescindíveis ao trabalho colaborativo: a espontaneidade e a imprevisibilidade. Abaixo estabelecemos um breve paralelo entre as características das relações de trabalho em colaboração dos professores com os seus colegas, de

acordo com Hargreaves (1998, p. 216, 217), e características desta investigação:

Quadro 2: Características das relações de trabalho em colaboração dos professores com os seus colegas

Características segundo Hargreaves	A pesquisa atual
Espontâneas – estas relações partem principalmente dos próprios professores, enquanto grupo social. Podem ser apoiadas e facilitadas administrativamente. Evoluem a partir da própria comunidade docente e são sustentadas por ela.	Nesta pesquisa, o interesse por refletir o papel das TICE no Ensino de História partiu do desejo dos professores de História da escola EMPEP. O grupo passou a se reunir mensalmente, aos sábados. A administração da escola teve um papel facilitador, na medida em que considerava esses encontros como preparação pedagógica.
Imprevisíveis – uma vez que os professores exercem discricção e controle sobre aquilo que desenvolvem, os resultados da colaboração são muitas vezes incertos e dificilmente previsíveis.	Apesar de ter uma organização prévia, os encontros eram marcados pela imprevisibilidade e pelas negociações.

38

A própria relação entre as pessoas é tão imprevisível que, numa conversa, cada um dos interlocutores forma ideias que não existiam antes ou, até mesmo, leva adiante ideias que já estavam presentes. Não há como prever, rigorosamente falando, o desfecho de uma conversa nem, tampouco, a relação entre as pessoas, pois estas estão continuamente moldando-se e remoldando-se umas às outras (ELIAS, 1994).

Sintetizando a literatura acerca do tema, Boavida e Ponte (2008, p. 7) enumeram três outros elementos essenciais ao trabalho colaborativo:

- a) A necessidade de confiança - a confiança é fundamental para que os participantes se sintam à vontade em questionar abertamente as ideias, valores e ações uns dos outros, respeitando-os e sabendo, igualmente, que o seu trabalho e os seus valores são respeitados.
- b) O diálogo - é fundamental que seja aceite a voz pessoal, decorrente da experiência, e, por outro lado, é necessário ter sempre presente que nenhuma ideia é definitiva.
- c) A negociação - é preciso ser capaz de negociar objetivos, modos de trabalho, modos de relacionamento, prioridades e até significados de conceitos fundamentais. Esta negociação permeia o projeto do princípio ao fim, sendo fundamental nos inevitáveis momentos de crise.

Consideramos que esses elementos são essenciais. Nesta investigação, observamos esses aspectos durante todo o processo vivido pelo grupo colaborativo e retomaremos cada um desses elementos na análise dos dados.

Colaborar não é fácil nem simples. Não basta, meramente, organizar encontros entre os participantes para que a colaboração ocorra naturalmente. Um dos desafios centrais da pós

modernidade não é meramente o de fazer com que a colaboração entre professores funcione: é também o de discutir para que ela serve e o que está em causa para além dela (HARGREAVES, 1998, p. 83).

O que define um grupo de trabalho como colaborativos são as estratégias utilizadas e o relacionamento entre seus membros. Qualquer número de pessoas (mais que duas) pode colaborar. Seja constituindo um grupo informal ou um grupo mais formal mantido por uma entidade, seja com parceiros vindos de uma mesma instituição ou não, seja com parceiros de mesma posição (ex. professores do ensino médio) ou não (ex. professores de diversos níveis junto com pesquisadores). Um grupo que escolhe trabalhar junto, que define coletivamente seus propósitos e formas de ação, que toma decisões e que procura solucionar problemas coletivamente, baseado no respeito, na confiança, na reciprocidade e na igualdade, pode ser considerado um grupo de trabalho colaborativo (FERREIRA, 2003, p. 78).

39

Como afirmam Bickel e Harttrup (1995), em um grupo de trabalho colaborativo envolvendo pesquisadores e professores, torna-se necessário repensar os papéis e as posições hierárquicas normalmente desempenhados. Não necessariamente serão os pesquisadores a liderança mais interessante e adequada para o grupo nem a única fonte de “conhecimento confiável é válido”, da mesma forma, não serão os professores os executores de propostas ou meros receptores bem intencionados. As posições e os papéis precisarão ser definidos e redefinidos de acordo com o momento vivido pelo grupo, com as características pessoais dos participantes e suas necessidades.

Um ponto relevante na constituição de grupos de trabalhos colaborativo é, a nosso ver, a percepção da participação no grupo como fonte de aprendizagem. Ou seja, o grupo torna-se o contexto no qual são criadas oportunidades para o professor explorar e questionar seus próprios saberes e práticas, bem como aprender, a partir dos saberes e práticas de outros professores, permitindo-lhe aprender através do desafio das próprias convicções. Como bem afirmam Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 279):

a imagem fundamental é a de professores e outros trabalhando juntos para investigar suas próprias afirmações, seu próprio ensino e desenvolvimento do currículo e as políticas e práticas de suas próprias escolas e comunidades. Isso significa que a aprendizagem do professor começa necessariamente pela identificação e crítica das próprias experiências, afirmações e crenças.

Com esta visão, esperamos romper com a visão dicotômica ainda muito presente em pesquisas e propostas de formação continuada: nem entendemos que a universidade e a teoria nela produzida sejam as únicas fontes de produção de conhecimento e detentores da verdade sobre o ensino, nem concordamos que basta dar aos professores oportunidade para experimentar e aprender com professores *experts* (visão do “conhecimento na prática” conforme Cochran Smith e Lytle, 1999) para que o desenvolvimento profissional ocorra. É na fronteira entre essas duas perspectivas que nos parece estar uma visão alternativa para o processo de desenvolvimento profissional: na combinação dos conhecimentos de ambas as culturas (acadêmica e escolar), sem supervalorizar uma em detrimento da outra, mas utilizando-as de forma complementar, aproveitando

o melhor em cada uma.

O grupo de trabalho colaborativo pareceu-nos ser um contexto privilegiado para realizar esta tarefa e contribuir para o desenvolvimento profissional dos participantes. Mais que a mera reunião de professores e pesquisadora, ele foi entendido como um grupo que, reunido voluntariamente em torno de objetivos comuns, se apoia mutuamente e favorecendo o movimento de reconstrução do grupo e da própria identidade profissional de cada um dos membros.

40

Nesta tese, utilizaremos o termo 'trabalho colaborativo' para designar o tipo de relacionamento no qual cada indivíduo participa da maioria das decisões relativas ao planejamento das atividades e tarefas a serem realizadas, assim como dos momentos de reflexão sobre o processo vivido pelo grupo; e o faz consciente de que é algo realmente importante para ele, algo que tanto beneficia o grupo como um todo, quanto a ele diretamente. Nesse sentido, o trabalho colaborativo pode proporcionar aos professores envolvidos oportunidades de refletir, decidir, articular e discutir seu conhecimento profissional, além de possibilitar que eles próprios experimentem novas formas de pensar e praticar o Ensino de História.

3. O grupo colaborativo como ferramenta para o desenvolvimento profissional

Na altura do campeonato, eu não sei dizer se quando estou pensando sozinho estou pensando sozinho mesmo... Eu não sei mais quando estou escrevendo uma coisa que é pensamento meu ou se eu estou na verdade dando continuidade ao que o grupo tem pensado e que eu estou fazendo parte. Mariano

Como evidencia a fala do professor Mariano, a autoria nos ambientes colaborativos frequentemente reflete a voz de mais de um autor; as construções acontecem naturalmente entre os sujeitos participantes e a autoria de um se transforma na autoria de muitos, desenvolvendo uma autoria coletiva (AXT *et al*, 2003).

A colaboração envolve mudanças nas formas estabelecidas de convívio e hierarquia, uma vez que não pode ser imposta, mas precisa ser construída. Ao contrário das formas típicas de autoridade atribuídas aos papéis e relacionamentos institucionais, esse tipo de relacionamento propõe a incorporação de múltiplas perspectivas e o envolvimento dos indivíduos em um clima tal que sintam vontade de compartilhar suas diferenças e semelhanças.

Para Day (1999), nas culturas colaborativas, as relações de trabalho tendem a ser espontâneas, voluntárias e orientadas para o desenvolvimento dos envolvidos. Nestas culturas, os professores usam o seu juízo arbitrário para iniciar tarefas ou para responder seletivamente às exigências externas. Este mesmo autor afirma que a parceria entre professores não é fácil e exige o estabelecimento e a manutenção de relações duradouras, como a produção de um novo discurso pedagógico, mais do que apenas uma atitude de consumidores de conhecimento produzido pela investigação educacional. Nesse

sentido, a colaboração entre os professores, pode ser o caminho para a realização pessoal, na profissão docente e para a inovação e a qualidade do ensino.

41

O conhecimento é produzido socialmente. Entendemos, assim, que os profissionais têm muito a oferecer uns aos outros e que a troca de experiências e a partilha de saberes são essenciais. Dessa forma, o trabalho colaborativo, como forma de relacionamento que privilegia o respeito mútuo, a parceria, o estabelecimento de propósitos comuns e a diluição da hierarquia é uma ferramenta para o desenvolvimento profissional de professores de História.

Nóvoa (1995, p.26) enfatiza que a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos professores passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um exercício autônomo da profissão docente.

Outra característica do trabalho colaborativo no desenvolvimento profissional de professores é que ele tem a ação docente como centro; o grupo se reúne para resolver problemas da prática docente, criar alternativas e alcançar propósitos compartilhados. Cada ação exige deliberações e, frequentemente, precisa considerar diversas perspectivas individuais e orientações institucionais. O diálogo sustentado, necessário para essa deliberação, promove a aprendizagem na medida em que o grupo luta para atingir propósitos compartilhados e solucionar problemas que vão ocorrendo.

A partir do conceito de desenvolvimento profissional adotado por Garcia, M. (1999, p.144) - como o conjunto de processos e estratégias⁷ que facilitam a reflexão dos professores sobre a sua prática, que contribui para que os professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de aprender com sua experiência - consideramos que o grupo de trabalho colaborativo pode ser um espaço desencadeador e propício para que essas reflexões ocorram.

No Brasil, encontramos vários estudos nos quais a ideia da colaboração na formação e no desenvolvimento profissional dos professores é um elemento importante. Ferreira, A. C. (2003, p. 103 - 105) mapeou os trabalhos desenvolvidos na última década no âmbito da pesquisa educacional (ver anexo I).

Na maioria das pesquisas citadas, percebemos o interesse pela parceria professor pesquisador como um elemento central. Em alguns estudos apenas, o pesquisador analisa uma experiência de colaboração da qual não faz parte ativa, mas somente participa como observador.

⁷ Os processos e as estratégias usadas no grupo pesquisado serão descritos detalhadamente no capítulo de metodologia.

42

Em alguns trabalhos, percebemos o destaque dado também à aprendizagem do pesquisador e não apenas do professor (ou professores) envolvido(s). A pesquisa-ação é a metodologia adotada por

vários deles e a construção coletiva de conhecimento é comum a quase todos. Os resultados apontam para uma mudança paradigmática em relação à visão de formação continuada, no sentido de tornar-se mais próxima da ideia de desenvolvimento profissional. Dessa forma, passamos a ter professores e pesquisadores, ou professores e professores, ou ainda professores e futuros professores aprendendo juntos e negociando significados em um processo coletivo e compartilhado de produção de novos saberes.

Apresentamos, a seguir, algumas pesquisas realizadas entre 2003 e 2008, visando identificar pesquisas mais recentes e sua forma de tratar a temática em questão (desenvolvimento profissional e colaboração).

Quadro 3: Pesquisas acerca do desenvolvimento profissional de professores e colaboração, realizadas entre 2003 e 2008.

Calzolarineto (2003)	Esta investigação se insere no contexto de um processo de formação continuada de professores, desenvolvido no grupo de pesquisa do Programa de Ensino do Projeto Flora Fanerogâmica, do Estado de São Paulo, e objetivou analisar o desenvolvimento profissional de uma das professoras integrantes deste grupo, a partir de seus relatos verbais sobre o desenvolvimento de seu pensamento. Calzolarineto empregou o conceito de colaboração de Mizukami <i>et al</i> (2002). O autor desenvolveu o estudo de caso, organizando em focos de análise. Os focos foram: o papel do professor; o papel do aluno na aprendizagem; o conhecimento escolar: conteúdo e forma e a contribuição do ‘outro - coletivo’ na construção profissional: os pares e os ‘especialistas’. Para o autor, a colaboração entre pesquisadores possibilitou e catalisou as mudanças vivenciadas pela professora.
Ferreira (2003)	A autora realizou estudos de caso com professores de Matemática de escolas públicas de Campinas. O objetivo da tese foi de investigar, de uma perspectiva qualitativa, a interação entre o conhecimento profissional do professor, sua metacognição e sua prática pedagógica em um contexto de trabalho colaborativo. Evidenciou que a participação nesse grupo efetivamente contribuiu na ampliação dos saberes profissionais e no desenvolvimento dos processos metacognitivos dos professores. Ainda que as mudanças sejam pequenas, foi possível avaliar o potencial do trabalho colaborativo no desenvolvimento profissional desses professores.
Costa (2004)	Constituiu um grupo colaborativo de professores de Matemática voltados para a utilização das TICE e discussões de temáticas referentes ao ensino de Matemática. Observou como o processo vivido alterou a cultura docente e como influenciou o desenvolvimento profissional desses professores.
Vicentini (2006)	Este trabalho discute a temática “desenvolvimento profissional docente”, focalizando o trabalho coletivo como recorte de análise. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar os elementos que promovem o desenvolvimento profissional dos professores. Para tanto, foi narrada a experiência de trabalho coletivo, vivenciada por um grupo de trabalho (GT) de professores da Rede Municipal em Campinas/SP. A autora identifica dois eixos temáticos que se revelaram ser de natureza distinta. O primeiro refere-se aos momentos em que os professores explicitam a importância de trabalharem coletivamente, desvelando a interdependência e a colaboração entre pares como

	<p>elementos essenciais do trabalho coletivo. Já o segundo eixo temático está relacionado com as implicações do trabalho coletivo, que são as possibilidades de aprendizagens que o coletivo pode proporcionar: circulação de conhecimentos e instigação da organização da escola, de forma a compreendê-la como espaço de potencialização do desenvolvimento profissional docente.</p>
Rodrigues (2006)	<p>Este estudo está circunscrito ao tema “formação de formadores” e investiga como a participação de um grupo de Assistentes Técnico-Pedagógicas (ATP), num grupo de pesquisa que integra a Universidade e a Escola, pode promover desenvolvimento profissional nos membros participantes. O problema desta pesquisa consiste em conhecer como um processo de trabalho colaborativo, que compreende a reflexão sobre a ação como eixo de desenvolvimento profissional e que implica intervenções e ações de construção no local de trabalho, permite conhecer e promover processos de desenvolvimento profissional dos Assistentes Técnico-Pedagógicos.</p>
Meirinhos (2006)	<p>Com base na metodologia de estudo de caso, Meirinhos (2006) estuda duas ações de formação de professores, creditadas, e realizadas na modalidade semipresencial, pelo Centro de Formação Contínua de Professores da Escola Superior de Educação de Bragança. A componente a distância da formação foi suportada pelas plataformas <i>ATutor</i> e <i>ACollab</i>, instaladas em integração e, através das quais, se criou um ambiente de interação e colaboração a distância. Do estudo dessas ações de formação, recolheu-se informação, recorrendo a vários instrumentos para tal fim. A análise dos dados recolhidos possibilitou a compreensão da susceptibilidade destas plataformas que mediatizam os processos de comunicação humana, para interagir e colaborar, através das diferentes ferramentas que integram. Igualmente, tornou possível a identificação de fatores condicionantes da aprendizagem colaborativa e a compreensão do modo como determinam o sucesso da formação. Analisou-se a relevância e a funcionalidade do modelo pedagógico implementado para promover a aprendizagem colaborativa.</p>
Monteiro, Filomena (2007)	<p>A pesquisa objetivou investigar a contribuição da formação inicial/continuada para os processos de desenvolvimento profissional de um grupo de professoras que já atuavam em escolas da rede pública nas séries iniciais do ensino fundamental. Nesse estudo, a formação inicial/continuada é considerada numa perspectiva de construção/reconstrução contínua, envolvendo múltiplas etapas, níveis e dimensões constitutivas da profissionalidade docente, juntamente com a questão organizacional, sendo assim um processo que se encontraria sempre inacabado. Privilegia a auto-formação, ou seja, a interioridade dos sujeitos em formação, valorizando suas experiências, suas interpretações e significados, visando à autonomia do professor. Em suas conclusões, a autora ressalta que a estratégia reflexivo-investigativa colaborativa apresenta-se como possibilidade para formadores de professores construir/reconstruir o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem profissional e, sobretudo, acompanhar, analisar e desencadear processos de desenvolvimento e aprendizagem em propostas de formação inicial/continuada.</p>

Essas experiências reforçam a ideia de que a criação de grupos de trabalho colaborativo constitui-se um espaço propício ao desenvolvimento profissional de professores em geral. Pesquisadores e professores podem passar a se perceber como colegas, ambos interessados em uma mesma questão maior – o processo de ensino e aprendizagem de História. Partindo de uma situação real – originada na prática dos participantes – o grupo pode ampliar seus conhecimentos e construir

estratégias para, então, voltar à prática, implementá-las e avaliá-las coletivamente.

44

Mizukami *et al.* (2002) apresentam, discutem e contribuem para a atual perspectiva de trabalho em formação de professores, tanto para a formação inicial, quanto para a formação continuada, construindo bases teórico-metodológicas, a partir de pesquisas em que a magnitude da influência do processo de parceria na promoção dos processos de desenvolvimento profissional caracteriza-se como a questão central.

A construção contínua dos saberes não ocorre de forma isolada. Ela deve se dar na parceria entre pessoas que estão em diferentes níveis de desenvolvimento profissional. Os desafios devem ser vencidos coletivamente, com cada participante do processo educativo apoiando os colegas e apoiando-se neles. Nesse processo, cada um oferece o que sabe e, estando aberto para ouvir e analisar posições diferentes das suas, adquire outras formas de ver o mundo, de se ver nele e de compreender seu papel no exercício profissional (MIZUKAMI *et al.*, 2002; p.43).

Nesse sentido, a formação de grupos, compostos por professores e pesquisadores acadêmicos em diferentes estágios de desenvolvimento profissional, numa perspectiva construtivista de criação de um espaço no qual estes profissionais possam estabelecer a troca e constituir-se, constituindo também o outro, é uma condição fundamental para o fortalecimento do desenvolvimento profissional de professores.

Entendemos que o conhecimento necessário para ensinar História com compreensão é gerado quando os professores são capazes de perceber suas classes e escolas como lugares para a investigação intencional e ao mesmo tempo consideram o conhecimento produzido em outras instâncias – universidades, pesquisas – como material para reflexão. Ou seja, quando se assumem co-autores de seu próprio desenvolvimento profissional e apoiam-se uns aos outros – pares e pesquisadores – na busca coletiva por um ensino de qualidade.

Dessa forma, no presente estudo, as TICE se constituem instrumentos pedagógicos que tanto assumem o papel de tema das discussões do grupo quanto funcionam como contexto no qual as atividades são realizadas, ou seja, são o foco de atenção do grupo, para o qual se direcionam as reflexões dos participantes, e ainda constituem o ambiente no qual as ações são realizadas. Os professores não só discutem o papel, o potencial e as contribuições das TICE, mas também aprendem a utilizá-la e se envolvem em situações nas quais o ambiente virtual é o contexto. Assim, promove-se um espaço de troca que facilita as capacidades reflexivas coletivas sobre a própria prática docente.

Sendo assim, a transformação desejada não é aquela ligada a uma simples mudança de atitudes ou escolha de novas metodologias, mas a que se relaciona com o desenvolvimento de

45

uma postura mais crítica diante da prática, fruto da reflexão acerca de seus próprios processos cognitivos e de sua influência sobre o contexto da sala de aula e no desempenho de seus alunos.

As TICE abrem múltiplas possibilidades para encorajar o trabalho colaborativo, já aparecendo em diversas pesquisas como ferramenta para esse trabalho. No capítulo seguinte, nos dedicaremos a explorar esse tema.

4. O grupo de trabalho colaborativo dos professores de História da EMPEP

Neste tópico, procuraremos desenvolver um primeiro contexto do grupo de trabalho colaborativo constituído por professores de História da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte – RME/BH –, foco desta investigação. Nos capítulos a seguir, detalharemos a metodologia adotada nesta pesquisa, a constituição e a consolidação do grupo, bem como o processo vivido por ele.

Os integrantes do grupo investigado são professores de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, quase todos eles professores atuantes na Escola Municipal Professora Eleonora Pierucetti (EMPEP). Isso não se deu de forma previamente planejada, não sendo uma escolha intencional. Inicialmente pensávamos em reunir professores de História de diversas escolas. No entanto, como antes de a amostra ser escolhida houve a demanda de criação do grupo por parte dos professores de História da EMPEP, achamos interessante realizar a investigação com esse grupo. Como abordaremos mais adiante, foi essencial para o trabalho que a demanda partisse dos próprios professores.

A escolha por professores que lecionassem História se deu pelo fato de a pesquisadora ser professora de História e também atuar na RME/BH, e, principalmente, pela perspectiva de a pesquisadora continuar os estudos iniciados no Mestrado.

Ao escolher membros que atuam em uma mesma escola, estamos cientes das vantagens e desvantagens dessa decisão. Como Boavida e Ponte (2008, p. 12), sabemos que há a desvantagem de uma maior dificuldade em manejar os conhecimentos e recursos próprios do trabalho investigativo, mas há também vantagem da maior homogeneidade do grupo, que permite mais facilmente o estabelecimento de relações de proximidade e partilha entre os seus membros.

Nossa opção por professores de escolas públicas vem de nossa própria história como aluna e depois professora de escolas públicas, mas, principalmente, devido à importância de uma escola pública de qualidade para nosso país e pelo conhecimento que possuímos do atual estado

46

de abandono ao qual ela se encontra. Além disso, os professores que lecionam nessas escolas, obrigados muitas vezes a cumprir jornadas duplas ou triplas, são os que possuem menos possibilidades de estudo e desenvolvimento profissional.

Em relação à constituição do grupo de trabalho colaborativo, atentamos às seguintes orientações de Murphy e Lick (1998, p. 63): manter o tamanho máximo de seis participantes para o grupo⁸; estabelecer e manter uma agenda regular de reuniões; estabelecer normas do grupo na primeira reunião do grupo; realizar um resumo escrito de cada reunião do grupo; encorajar os membros a fazer registros pessoais para sua própria reflexão; dar a todos os membros do grupo um mesmo status; manter o foco

sobre a temática; planejar com antecedência momentos de transição, feriados, recessos; avaliar a eficiência do grupo e estabelecer uma variedade de redes e sistemas de comunicação.

Refletimos cuidadosamente acerca dessas orientações e sua importância ao organizar nosso grupo colaborativo. Elas nos pareceram noções objetivas e valiosas nesta pesquisa. Ressaltamos, entretanto, que a colaboração não pode ser imposta. Ela é desenvolvida de acordo com a interação entre os integrantes do grupo, e o fato de seguir todas as observações acima não determina se o grupo será colaborativo ou não.

A necessidade da participação voluntária, do engajamento e da participação ativa nas decisões levantadas pela maioria dos autores e respaldadas por nossa própria experiência com professores nos parecem elementos chave para a constituição de um grupo de trabalho colaborativo.

⁸“Quanto maior o grupo, mais difícil é encontrar tempo comum para as reuniões de modo que todos os membros possam estar presentes. (...) Um indivíduo não sente o mesmo senso de pressão com cinco outros indivíduos do que se ele estivesse com 10 outros indivíduos. A intimidade de um pequeno grupo gera um relacionamento que dá suporte à alternância de liderança” (MURPHY e LICK, 1998, p. 51).

AS TICE NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES

Este capítulo não tem a pretensão de realizar uma historicidade do tema Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação – TICE -, mesmo porque, nos últimos anos, vários estudos (como veremos ao longo do capítulo) se debruçaram sob essa tarefa. Contextualizaremos as TICE no desenvolvimento profissional de professores de História, temática ainda incipiente no Brasil. Descreveremos como as TICE serão entendidas nesta investigação e apontaremos algumas possibilidades de utilização (*Webquest, Blogue, e E-group*) no desenvolvimento profissional de professores de História.

1. Contexto e definições

A sociedade contemporânea ou sociedade da informação tem como uma de suas características marcantes a velocidade com que as informações, por meio das tecnologias digitais, podem ser transmitidas em tempo real para todas as partes do mundo, atingindo um imenso contingente de pessoas e tornando possível o rompimento das fronteiras tempo e espaço. Observamos novos modos de socialização e mediações decorrentes da disponibilidade e utilização de artefatos técnicos extremamente sofisticados.

Nesse contexto, surge o termo TIC, resultado da fusão das Tecnologias de Informação, antes referenciadas como Informática, e as Tecnologias de Comunicação, referenciadas anteriormente como telecomunicações e mídia eletrônica. As tecnologias de informação e comunicação - TIC - envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros (MISKULIN, 1999).

Frequentemente encontramos na literatura expressões como: “vivemos uma revolução informacional”, “um novo mundo”, “transformações globais”. Vale ressaltar que o desenvolvimento e a aplicação das TIC foi um processo gradual ao longo dos tempos. A passagem de um estágio a outro não se dá por um mero processo de substituição. O processo é cumulativo, com rupturas e continuidades, em que cada nova fase de evolução condiciona a anterior a um nível de especialização, orientando-a para uma função determinada e intervenção específica.

48

As TIC instituem novos sistemas de relações sociais, organizacionais e escolares. Para Silva, B. (2001, p. 840), as TIC não são apenas meros instrumentos que possibilitam a emissão/recepção deste ou daquele conteúdo de conhecimento, mas também contribuem fortemente para condicionar e estruturar a ecologia comunicacional das sociedades. Cada época histórica e cada tipo de sociedade possuem uma determinada configuração que lhes é devida e proporcionada pelo estado das suas TIC, reordenando de um modo particular as relações espaço temporais, nas suas diversas escalas (local, regional, nacional, global) que o homem manteve e

mantém com o mundo, e estimulando e provocando transformações em outros níveis do sistema sócio-cultural (educativo, econômico, político, social, religioso, cultural).

As TIC modificam os tempos, os ambientes e as formas habituais de nos relacionarmos com o ensino e aprendizagem. Criam novas formas de interagirmos uns com os outros, novas formas de acesso ao saber e de construção do conhecimento.

A influência das TIC pode ser percebida em todas as áreas do conhecimento. Consequentemente, existe uma extensa literatura⁹ sobre o tema e uma pluralidade de definições. É possível perceber certas ambiguidades terminológicas e limitações nas interpretações sobre as origens da tecnologia. Para Mill (2006, p. 24), isso é fruto da perda da historicidade do fenômeno tecnológico. Já para Reis (1995, p.41), a tecnologia tem uma natureza enigmática, na medida em que é um conceito com múltiplos significados, sujeito a diversas interpretações conforme os contextos, em grande parte, devido à gama de significados linguísticos que existe para a palavra.

Durante muitos anos, falava-se apenas no computador. Depois, com a evidência que os periféricos começaram a ter (impressoras, *plotters*, *scanners*), começou a falar-se em novas tecnologias de informação (NTI). Com a associação entre informática e telecomunicações, generalizou-se o termo Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Para Ponte (2000), temos um problema de terminologia.

Qualquer das designações é redutora, porque o que é importante não é a máquina, nem o fato de lidar com informação, nem o de possibilitar a sua comunicação a distância em condições francamente vantajosas. Mas não há, por enquanto, melhor termo para designar estas tecnologias (PONTE, 2000, p.63).

A expressão TICE vem sendo adotada por autores portugueses (como SILVA, B., 2000) no intuito de designar as Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação.

⁹ Sobre as origens do conceito de tecnologia ver Bertoldo (2004) e Vieira-Pinto (2005).

Consideramos essa expressão a mais adequada para ser utilizada em nossa investigação, visto que nosso foco é o papel pedagógico que estas tecnologias podem assumir.

A questão principal não é a escolha do termo por si só, mas como esse conceito é utilizado. Evitamos os conceitos sujeitos às flutuações da moda, atendo-nos ao desenvolvimento de concepções teóricas coerentes que fundamentem o uso do computador nas escolas.

Assim como Kenski (2003), entendemos que a evolução tecnológica não se restringe aos novos usos de equipamentos e/ou produtos, mas aos comportamentos dos indivíduos que repercutem nas sociedades, intermediados ou não pelos equipamentos.

Nesse sentido, usaremos, nesta investigação, o termo Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação, ao referir-nos a toda forma de adquirir, gerar, armazenar,

transmitir, processar e reproduzir informação a todas as ferramentas de comunicação e recursos tecnológicos, como vídeo, câmera, etc. Nesta investigação, todas as variáveis e os aspectos envolvidos nesse processo são de natureza essencialmente pedagógica. Estaremos, também, igualmente atentos às mudanças que se operam nos sujeitos e nos ambientes em que se faz uso das TICE, conforme assinado por Kenski (2003).

Como Almenara (1996), identificamos as seguintes características das TICE:

- Imaterialidade – sua matéria-prima é a informação e a possibilidade dos indivíduos criarem sem necessidade de que exista uma referência externa, permitindo uma maior liberdade para a elaboração e criação.
- Interatividade – interação sujeito-máquina – permite que o usuário não só possa elaborar mensagens, mas decidir a sequência de informação a seguir, estabelecer o ritmo, a quantidade e a profundidade da formação que se deseja, e escolher o tipo de código com que se quer estabelecer relações com a informação, o que permite adquirir um sentido pleno no terreno educativo e didático.
- Instantaneidade – receber a informação em tempo real, rompendo as barreiras temporais e espaciais de nações e culturas, como permite a comunicação por satélite.

Essas características proporcionam um ilimitado contato com a informação, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas para que o sujeito interaja de forma autônoma com essa informação, modificando, interpretando, elaborando saberes e compartilhando-os.

2. TICE

As TICE demandam ser investigadas e analisadas do ponto de vista pedagógico, uma vez que não podem ser consideradas meros apêndices técnicos acoplados ao sistema escolar. Felizmente isso tem sido feito progressivamente.

50

O número de dissertações e teses que abordam as influências e as implicações das TICE na educação vem crescendo significativamente a partir da segunda metade dos anos noventa (MERCADO, 1999; MISKULIN, 1999; COSTA, 2004; ALMEIDA, 2008), dentre outras. Em análise das publicações disponíveis no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre os anos de 1996 e 2002, Barreto et al (2006) identificou 331 documentos (242 dissertações, 47 teses e 42 artigos). Um número significativo de estudos (186 / 64% do total) foi elaborado a partir de focalizações que podem ser sintetizadas na incorporação das TICE: à formação de professores - nas suas mais variadas configurações: inicial e continuada; presencial e a distância, como formação e capacitação - e às práticas desenvolvidas nos diferentes espaços pedagógicos - seja na condição de ferramentas ou instrumentos, seja na perspectiva do redimensionamento, seja, ainda, em propostas de virtualização dos processos mesmos, privilegiando a aprendizagem por meios eletrônicos. Desse conjunto de 186 teses e dissertações, 88 (11 teses e 77 dissertações) são centradas na incorporação das TICE na/para a formação de professores, correspondentes a 30% do total (289),

e quase a metade (47%) dos estudos estão voltados para a incorporação das TICE às práticas pedagógicas.

De acordo com Pretto (2005), este forte movimento de incorporação das tecnologias contemporâneas de informação e comunicação à Educação é, sem dúvida, uma resposta às novas demandas sociais advindas com a emergência da chamada Sociedade da Informação, uma resposta dinâmica que instaura um movimento multidirecional que não ocorre sem contradições.

Grupos de estudos (como, por exemplo, “TIC e novas educações – UFBA”), ambientes alternativos, novas linguagens são criadas a fim de analisar o processo de apropriação das TICE, que, apesar de incipiente, é irreversível.

Para Santos (2001), vários são os questionamentos feitos no intuito de descobrir como essas tecnologias podem ser utilizadas de forma pedagógica, em quais aspectos podem contribuir na interação entre os sujeitos, como estes constroem o conhecimento a partir das informações oferecidas pela internet e de que forma os educadores se posicionam em relação à presença dessas tecnologias no processo educativo e na sua formação continuada.

Na visão de Pretto (1996, p.43), as máquinas da comunicação, os computadores, as novas tecnologias não são mais apenas máquinas. São instrumentos de uma nova razão. Nesse sentido, as máquinas como instrumentos de mediação promovem modificações cognitivas e subjetivas de diversas ordens.

Este estudo e a nossa própria experiência mostram que a inserção do computador em ambientes educacionais apresenta grandes desafios. Implica entender o computador como

51

mediador do processo de ensino e aprendizagem, provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e cristalizados, ao mesmo tempo em que impulsiona à compreensão de novas ideias e valores. Requer, ainda, a análise cuidadosa do que significa ensinar e aprender, bem como demanda rever o papel do professor nesse contexto.

As TICE podem não ser pedagogicamente imparciais, mas não modificam, só por si, a pedagogia empregada na prática docente. Concordamos com Meirinhos (2006, p. 90) que a tecnologia pode não determinar a pedagogia, mas pode limitar a implementação pedagógica e que a evolução tecnológica abre o leque a novas opções pedagógicas.

Segundo Mercado (2006, p.43), as novas tecnologias, junto com uma boa proposta pedagógica, são de grande importância a partir do momento em que são vistas como ferramentas de mídias educacionais, podendo ser facilitadoras da aprendizagem, tornando-se mediadoras por facilitarem ao aluno a construção do seu conhecimento.

As TICE possibilitam novas alternativas de espaço e de tempo que antes não existiam na prática docente. Como facilitadora de acesso à informação, ela potencializa novas oportunidades para

aprender e novas formas de ensinar. Recursos de uso não-convencional em sala de aula, como tutoriais, slides, simulações, bancos de dados, listas de discussão, são facilmente disponibilizados em um ambiente *on-line*. Considerando o potencial educativo das TICE, Porto (2006, p.6) acrescenta outros elementos caracterizadores:

- Recepção individualizada - as tecnologias põem à disposição do usuário amplo conjunto de informações/conhecimentos/linguagens em tempos velozes e com potencialidades incalculáveis, disponibilizando diferentes possibilidades e ritmos de ação.
- Hipertextualidade - o texto virtual permite associações, mixagens, e faz com que o usuário tenha diferentes opções de escolha, seja sujeito em busca da complexidade de informações/caminhos, o que, na maioria dos processos escolares, não é usual.
- Realidade virtual - como o tempo virtual impõe-se ao espaço real, como a imagem impõe-se sobre o objeto e o virtual impõe-se ao atual, o indivíduo interage com a realidade das imagens, criando elementos próprios para entender a situação virtual, significá-la e interagir com ela.
- Digitalização/ideologia - com especificidades próprias - imagens, narrativas, sons e movimentos - o meio chega ao receptor com fortes apelos de sedução, contribuindo para que o usuário crie códigos de entendimento e se envolva com as mensagens neles divulgadas.

As TICE criam e redefinem o ambiente educacional, potencializando e criando novas formas, ritmos, limites e meios mais abrangentes para o processo de ensino e aprendizagem. Para os educadores, proporcionam a oportunidade de pesquisa, interpretação, meios para criar seu próprio material didático *linkado* com informações atuais e contextualizadas. Para os alunos,

52

o ensino se torna mais coerente com suas experiências e expectativas; a aprendizagem, mais prazerosa e expressiva, ampliando as oportunidades de concretizar a construção do conhecimento.

As tecnologias redimensionam o espaço da sala de aula e a rotina de planejamento do professor. Deslocamentos são necessários, momentos dos alunos diante das máquinas alternam se com momentos em que discutem em equipe os resultados de suas interações com o ambiente tecnológico e com outros momentos em que refletem ou se concentram em atividades isoladas, sem os recursos tecnológicos. As novas formas de movimentação e a reorganização da sala de aula criam uma distinta relação de tempo entre o trabalho do docente com o discente e o trabalho de cada um deles entre si (GATTI, 1993, p. 24).

A rotina da escola também se modifica. Aos professores é necessária uma reorientação da sua carga horária de trabalho para incluir o tempo em que planejam atividades fazendo uso das TICE. Incluir outro tempo para a discussão de novos caminhos e possibilidades de exploração desses recursos com os demais professores e partilhar experiências e assumir a fragmentação das informações, como um momento didático significativo para a recriação e emancipação dos saberes (KENSKI, 1997).

3. TICE e o desenvolvimento profissional

A utilização das TICE em ambientes de formação é, hoje, um campo de estudos em plena expansão. Desde o seu aparecimento e implementação em ampla escala na sociedade, essas tecnologias continuamente exerceram pressão sobre a escola e o desenvolvimento profissional do professor, ocasionando as mais diversas reações nos profissionais da educação.

Estudos (como o de FERREIRA, 2004) apontam que uma das principais razões para que professores resistam à integração das TICE em sua disciplina é a inadequada ou limitada preparação para utilização que eles recebem, seja ela na formação inicial ou em cursos de aperfeiçoamento.

Para Meirinhos (2006), a construção de novas formas de aprender e de se formar, mas de acordo com o funcionamento institucional e as necessidades educativas da sociedade da informação, parece assentar hoje em três aspectos fundamentais:

- As tecnologias permitem não apenas o armazenamento e o acesso à informação, mas também possibilitam a comunicação, a interação social e o trabalho coletivo;
- A rápida produção e distribuição do saber geram, como consequência, uma constante desatualização dos conhecimentos. Esta desatualização requer uma constante formação e

53

preparação de acordo com a necessidade de adaptação rápida a novas situações e vieram, por sua vez, questionar os processos de formação, os comportamentos e as exigências de quem aprende. Tornou-se primordial o desenvolvimento de novas competências e habilidades, passando para segundo plano a mera aquisição de informação. A utilização da tecnologia para esses fins possibilitou maior autonomia e maior controle sobre a própria aprendizagem, mas de acordo com as perspectivas construtivistas da aprendizagem e com as necessidades da aprendizagem permanente;

- A construção coletiva do conhecimento e a realização de trabalho em equipe revestem-se hoje de algumas características que as parecem tornar mais eficazes para fazer face às exigências da formação permanente.

Nesse sentido, as TICE, além de instrumentos que podem promover experiências educativas junto aos alunos, são também meios de comunicação e colaboração entre profissionais, constituindo-se em uma ferramenta significativa para o seu próprio desenvolvimento profissional.

As TICE oferecem, pois, oportunidade para o desenvolvimento profissional que, até poucos anos, não podíamos equacionar. Simultaneamente, à medida que os professores tornam-se utilizadores mais proficientes e confiantes da tecnologia, no âmbito da sua própria formação, tornam-se também mais aptos a utilizarem-na adequadamente com os seus alunos (COSTA, 2007, p. 117).

Alguns estudos começam a se dedicar a analisar o potencial da TICE como contexto e instrumento para o desenvolvimento profissional de professores envolvidos em um grupo de trabalho colaborativo. Alguns exemplos são citados a seguir.

Chaves, S. (2000) desenvolveu uma pesquisa participante, na modalidade narrativa, sobre Prática de Formação Continuada de Professores de Ciências do Ensino Fundamental, desenvolvida por um grupo de quinze professores-formadores no âmbito do Projeto de Educação Continuada (PEC) da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. A partir das ações do grupo, a autora explicita os saberes produzidos no processo de construção daquela prática de formação docente.

Para essa autora, a vivência naquela prática coletiva de formação de professores

funcionou como nossa escola de formação de formadores. Nela construímos saberes, exercitamos a solidariedade profissional, ampliamos aprendizagens ou aprendemos propriamente a administrar conflitos, a lidar com limites e possibilidades contextuais e conceituais pessoais e alheias, a ouvir e ser ouvidos, a falar e a calar diante de posturas diversas das nossas, mas nem por isso menos coerente (CHAVES, S. 2000, p. 160).

54

Costa (2004) desenvolveu uma pesquisa, de cunho qualitativo, na qual buscou responder à seguinte questão: “O que acontece – em termos de indícios de uma nova cultura profissional – quando professores de Matemática constituem um grupo colaborativo na escola, visando à utilização das tecnologias de informação e comunicação na prática pedagógica?”. Para respondê-la, o autor criou um grupo de trabalho colaborativo que envolveu professoras de Matemática de uma escola da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina, tendo em vista o desejo comum de utilizar as tecnologias de informação e comunicação na prática escolar.

Esse estudo mostrou que a utilização das tecnologias de informação e comunicação, mediada pelo trabalho colaborativo, pode desencadear um processo catalisador do desenvolvimento profissional das professoras que ensinam Matemática e de indícios de mudanças na cultura docente.

A pesquisa de Costa (2004) – apesar de o autor ser da área da Educação Matemática e trabalhar com objetivos diferentes dos nossos – contribuiu amplamente com nossa investigação, uma vez que seu referencial teórico foi muito semelhante com o nosso. Ao final de sua investigação, Costa observou múltiplos indícios de que a introdução das TICE na prática escolar, quando mediada pelo trabalho colaborativo e reflexivo de um grupo, tendo a parceria de um profissional experiente no uso da informática, pode efetivamente desencadear um processo de mudança da cultura docente e da cultura escolar.

Essa pesquisa, tal como a presente tese, aponta para a necessidade e a importância das TICE serem incorporadas à prática docente dos professores em dois sentidos: tendo em vista a formação dos estudantes e o próprio desenvolvimento profissional dos professores.

4. Possibilidades de mediação das TICE no desenvolvimento profissional dos professores:

Webquest, Blogue, E-group e Equitext

Neste tópico, descrevemos brevemente as estratégias *Webquest*, *Blogue*, *E-group* e *Equitext* como possibilidades de apoio ao processo de desenvolvimento profissional. Essas ferramentas foram

escolhidas e exploradas pelo grupo, objeto desta investigação, ao longo dos encontros. No capítulo V, abordaremos, de forma mais detalhada, como o uso dessas ferramentas se deu ao longo do processo vivido pelo grupo.

Webquest

Esta ferramenta, que hoje é utilizada por um número crescente de professores, surgiu em 1995, na universidade de San Diego, Califórnia, como uma estratégia de ensino com o objetivo

55

de utilizar, de forma mais criteriosa, o imenso conteúdo disponível nos *sites* publicados na internet.

De acordo com seu criador Bernie Dodge, uma *Webquest* - união das palavras *Web* (rede de hiperlinks) e *quest* (questionamento, busca) – significa:

Actividad orientada hacia la indagación / investigación en la que parte o toda la información con la cual interactúan los aprendices proviene de fuentes de Internet. Las Webquest han ido ideadas para que los estudiantes hagan uso Del tiempo, se enfoquen em utilizar información más que em buscarla, y em apoyar el desarrollo de su pensamiento em los niveles de análisis, síntesis y evaluación.

A *Webquest* se organiza, de maneira sistemática, numa apresentação composta pela interação de diversos gêneros textuais, tendo como objetivo tratar de uma temática específica, a qual é norteada pela execução de uma tarefa, que se desdobra através de pesquisas na Internet.

É importante que o professor e o aluno tenham claro o porquê de se escolher a metodologia *Webquest* para conduzir as atividades de pesquisa na internet, justificando aos dois que não se trata apenas de mera opção, mas de escolha fundamentada no seu potencial de efetivamente envolver aluno e professor no processo de ensino e aprendizagem.

Como qualquer outra estratégia pedagógica, a utilização da *Webquest* só se justifica se esta tiver objetivos claramente demarcados, uma proposta coerente de finalização e síntese da atividade.

A estrutura de uma *Webquest* é bem definida: o ponto central é uma tarefa a ser desempenhada pelos alunos. Além do problema a ser resolvido, ela deve trazer uma introdução onde se contextualiza o tema, o processo de desenvolvimento da tarefa, os recursos disponíveis para os estudantes efetuarem a empreitada, sobretudo, na forma de hiperligações com informações sobre a temática pesquisada, além dos critérios de avaliação e uma conclusão com o ensinamento central do tema estudado (SILVA, 2008).

A *Webquest* tem sido frequentemente integrada na formação inicial e continuada. De acordo com Carvalho (2007, p. 299), este fato constitui-se uma mais-valia na formação de um professor, por implicar, para além do domínio de determinado tema ou conteúdo, a combinação de três vertentes:

- Pesquisar recursos: principalmente a pesquisa online, que é também subjacente à avaliação e à seleção da informação;
- Repensar a aprendizagem como construção e como pensamento de nível elevado: perspectivar

a aprendizagem como um desafio – a tarefa – que implica a capacidade de análise e síntese, de colaboração entre os elementos do grupo, de gestão da aprendizagem,

56

de tomada de decisão e de criatividade na solução a apresentar. A sustentar todos estes aspectos está a explicitação das etapas a seguir, proporcionando ao aluno apoio e orientação no trabalho a ser desenvolvido;

- Utilizar a tecnologia: a *Webquest*, depois de estruturada, tem de ser implementada e disponibilizada online. Durante a fase de implementação, é necessário que sejam respeitados os princípios de usabilidade, para que o produto final seja agradável para os seus destinatários e fácil de navegar.

O princípio pedagógico que norteia a construção de uma *Webquest* é a aprendizagem ativa e cooperativa mediada por computador. Logo, com uma atividade orientada para desenvolver-se em grupo, uma *Webquest* facilita a busca de informações relevantes sobre os conteúdos pesquisados por parte dos estudantes e propicia o compartilhamento de saberes.

A utilização da *Webquest* na formação de professores torna-se útil por tudo que a sua construção implica: sensibilidade e criatividade na tarefa solicitada e na seleção crítica das fontes indicadas.

Permite, ainda, aos professores a utilização de novas estratégias pedagógicas e o desenvolvimento de novas formas de trabalho, podendo implicar, com isso, o questionamento e a reestruturação das suas concepções e das práticas educativas atuais.

A *Webquest* nesta investigação

A utilização desta estratégia pedagógica foi sugerida por um dos professores participantes do grupo de investigação desta pesquisa, que já havia explorado seus recursos em um curso de pós-graduação. Exploramos coletivamente acerca da temática em periódicos, dissertações e teses; após a leitura desses textos (durante os encontros presenciais), refletimos sobre as potencialidades do uso da *Webquest* no Ensino de História.

Após a reflexão dos textos, buscamos exemplos de *Webquest* disponíveis na internet, no intuito de analisá-las e aprender sobre a estrutura delas. Cada professor do grupo (em trios ou individualmente) elaborou uma *Webquest* para ser trabalhada com sua turma. Depois de o conteúdo didático ter sido escolhido, uma questão problematizadora foi delineada, os objetivos e o roteiro da pesquisa foram estruturados. Os professores buscaram e selecionaram fontes bibliográficas digitais, documentos, imagens, sons, textos - para orientar os alunos.

Os professores socializaram com o restante do grupo a experiência que tiveram ao utilizarem esta estratégia pedagógica com os alunos. De forma geral, com tarefas autênticas e

57

desafiantes, capazes de motivar os alunos, a experiência de utilização das *Webquest* mostrou-se

facilitadora da aprendizagem, quer no trabalho individual, quer em grupo.

Para Carvalho (2006, p.10), a autenticidade das tarefas é uma das mais-valias desta estratégia pedagógica, em especial, quando comparada com aquilo que os alunos habitualmente são chamados a fazer, tanto em termos de conteúdo, como em termos de processos de trabalho, e o que esses processos exigem do ponto de vista cognitivo.

Esta estratégia pedagógica muito contribui para o Ensino de História, uma vez que as atividades de pesquisas orientadas permitem ao professor explorar o passado, relacionando-o com fatos atuais, e possibilitam ao profissional trabalhar com os conteúdos históricos de forma problematizadora.

Em tempos em que a prática sem reflexão dos alunos de copiar e colar textos obtidos por meio de busca na internet gera polêmicas, a *Webquest* pode ser considerada como uma possível alternativa, haja vista que esta estratégia pedagógica permite explorar os *sites* visitados com uma proposta de roteiro de análise e crítica do conteúdo, não bastando somente a cópia do trecho interessante, mas a reflexão do conteúdo desse trecho.

As *Webquest* foram criadas, em princípio, para serem feitas pelos professores, no intuito de serem trabalhadas com os alunos. É inegável que esta dinâmica é interessante e significativa para o processo de ensino e aprendizagem; entretanto, percebemos que ela pode ser ainda mais desafiante se for criada pelos próprios alunos.

Blogue

Blogue é a abreviatura de *Weblogue*. De acordo com Gomes (2005), um *Weblogue* é uma página na *Web*, que se pressupõe ser atualizada com grande frequência, através da colocação de mensagens – que se designam “*posts*” – constituídas por imagens e/ou textos normalmente de pequenas dimensões (muitas vezes incluindo links para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos pessoais do autor) e apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais recentes normalmente apresentadas em primeiro lugar. A estrutura natural de um *blogue* segue, portanto, uma linha cronológica ascendente.

Ao contrário da *Webquest*, o *blogue* é uma ferramenta que foi concebida sem fins educativos. No entanto, vem sendo cada vez mais utilizado na educação, abrangendo uma elevada diversidade de abordagens educativas. O *blogue* pode ser criado pelos professores, alunos, coordenadores, diretores. Há *blogues* de autoria coletiva, focalizados em temáticas de

disciplinas específicas e outros que procuram alcançar uma dimensão transdisciplinar. Há *blogues* que se constituem como portfólios digitais do trabalho escolar realizado e *blogues* que funcionam como espaço de representação e presença na *Web* de escolas, departamentos ou associações de estudantes. O leque de possibilidades de utilização e o número de professores e alunos envolvidos vêm crescendo cada vez mais.

Gomes (2005) difere a utilização dos *blogues* na educação enquanto recurso pedagógico e enquanto estratégia pedagógica. Enquanto recurso pedagógico, os *blogues* podem ser: um espaço de acesso à informação especializada e um espaço de disponibilização de informação por parte do professor. Enquanto estratégia pedagógica, os *blogues* podem ser um portfólio digital; um espaço de intercâmbio e colaboração; um espaço de debate – *role playing*; m espaço de integração.

Os *blogues* utilizados no ensino, quando considerados como estratégia pedagógica, podem proporcionar um grau maior de interatividade e colaboração, pois permite uma maior interlocução e troca entre alunos e professores / alunos e alunos / professores e professores.

Blogue nesta investigação

O estudo desta estratégia pelo grupo se deu da mesma maneira que a investigação das *Webquest*. Considerando os variados intuitos de criação dos *blogues*, cada professor no grupo escolheu a que achava mais coerente com sua concepção e com o conteúdo que estava ministrando nas aulas, e criou *blogues* para serem trabalhados com os alunos e também com conteúdo pessoal.

Alguns professores do grupo optaram por criar um *blogue* como espaço de interação e comunicação com os alunos, onde estes poderiam fazer uma avaliação das atividades realizadas em sala de aula e no laboratório de informática, e como espaço para sugestões de melhoria para as aulas.

Os comentários postados pelos alunos sempre contêm observações positivas em relação às aulas, onde o computador e seus instrumentos foram utilizados.

Outros professores criaram *blogues* sobre conteúdos históricos específicos. Nestes, os alunos poderiam ler mais sobre um determinado assunto, realizar atividades complementares, conhecer links sobre a temática, ler reportagens e também deixar seus comentários sobre o conteúdo do *blogue*.

59

Por ser uma ferramenta muito disseminada e atrativa para os jovens, a utilização dos *blogues* desperta nos alunos muito interesse. Na formação de professores, esse instrumento é um excelente recurso para desenvolver trabalhos em equipe, discutir e elaborar projetos, divulgar o trabalho desenvolvido com os alunos e a sua própria produção. Além disso, ajuda a construir redes de troca de experiências e redes de saberes.

E-group – lista de discussão

E-group ou lista de discussão é um ambiente de trocas de informação por meio de e-mails, que possibilita a troca de mensagens instantâneas, arquivamento de material (artigos, conclusões de fóruns, planos de aula), fotos, enquetes, fórum. Permite criar espaço para troca de mensagens relativas a um assunto específico ou para reunir um grupo de interesse comum em listas de discussão. Nesta investigação, foi escolhida a ferramenta *E-group* do servidor Yahoo pela facilidade e praticidade na

utilização. Além disso, a maioria dos professores do grupo já possuíam uma conta de e-mail do Yahoo.

Nesta investigação, o *E-group* constituiu-se num espaço coletivo de debates de ideias, de troca, estudo e discussão de textos, avaliação dos encontros, sugestões.

O *E-group* foi escolhido por ser, dentre os múltiplos ambientes existentes que podem consentir a colaboração, o que mais vastamente se constitui e o que apresenta mais facilmente aos usuários. Não necessita de programas especiais, aceita a participação assíncrona e existe em abundância.

Avistamos, nas interações virtuais, os seguintes elementos favorecedores, já observados por Axt *et al* (2003, 2000) e Caimi (2006): a) a possibilidade de questionar os processos naturalizados de sala de aula e as posições instituídas de saber centradas no professor; b) a possibilidade de oportunizar lugares de dizer a todos, simultaneamente, potencializando o tempo pedagógico; c) a possibilidade de favorecer as discussões e a produção cooperativa, gerando material abundante para a análise compartilhada e o redimensionamento do trabalho através dos registros postados no ambiente; d) a possibilidade de experimentar um processo de construção de conhecimento.

Vários são os benefícios apresentados na participação em grupo de discussões em ambientes de comunicação mediada por computadores. Rojo (1995) evidencia alguns:

- Travar contato com ideias correntes, lançamentos e eventos no campo de estudo;
- Ter a oportunidade de obter rapidamente respostas de qualidade;
- Conseguir materiais de valor, ou indicações de como consegui-los;

- Aprender sobre o meio em si;
- Adquirir o sentimento de fazer parte de uma comunidade de interesse;
- Ter a oportunidade de expressar ideias e sentimentos;
 - Ter a oportunidade de intensificar contatos com pessoas compartilhando interesses similares.

60

As listas de discussão existentes na internet possibilitam a partilha de informação, conhecimento, permitindo aos participantes analisar e discutir a perspectiva dos outros, refletirem sobre o seu próprio conhecimento e apresentarem seu ponto de vista. Elas oferecem oportunidade ao indivíduo de aprender por meio de atividades desenvolvidas colaborativamente. Esta interação é um fator significativo para a construção do próprio conhecimento e do percurso pessoal de aprendizagem.

Nesse sentido, o conhecimento está constantemente sendo distribuído e renovado, e passa por interpretações, experiências e opiniões.

No intuito de constituir um modelo explicativo para a dinâmica das interações sociais em rede informatizada, Campos (2003) define três níveis de relações no compartilhamento de 'configurações significantes' entre os participantes de uma determinada comunidade, a saber: a (1) co-presença, a (2) cooperação e a (3) colaboração.

No nível da co-presença, os sujeitos compartilham um espaço (presencial, virtual ou misto) sem,

no entanto, haver o propósito de debater ideias, de manifestar pontos de vista, de conhecer posições alheias ou trabalhar efetivamente com o outro.

O segundo nível, da cooperação, contempla situações em que os participantes, além de compartilharem publicações, engajam-se em atividades comuns, que “podem variar de um nível mais elementar, como discutir um assunto qualquer, a um nível mais complexo, como o estabelecimento de normas de trabalho comum com vistas à realização de uma tarefa” (p. 251).

Campos (2003) aponta o nível da colaboração, referindo-se às situações em que ocorre engajamento intencional dos participantes em processos de co-construção de conhecimentos, em torno de problemáticas em comum, com objetivos claramente estabelecidos e estratégias de (co) condução previamente definidas. Para o autor, “não se trata, aqui, de simplesmente comentar o que o outro escreve, mas de ampliar, estender e re-estruturar o pensamento em novas bases, fazendo com que os problemas colocados sejam resolvidos através da argumentação” (2003, p. 252). É neste terceiro nível de participação que, segundo o autor, devem estar focalizados os objetivos pedagógicos de uma proposta de comunicação em rede: “Criar espaços comunitários onde seus participantes tenham condições de trabalhar em colaboração e compartilhar significações no nível da interpretação” (p. 257).

61

Divergirmos de Caimi (2006, p, 117) quando, ao utilizar a nomenclatura dos níveis propostos por Campos (2003), sustenta que a colaboração constituiria um segundo nível de participação, correspondendo às situações em que ocorrem trocas descontínuas, com menor envolvimento dos sujeitos, sendo, conseqüentemente, menos favoráveis à construção coletiva de conhecimentos. Nessa linha de pensamento, o nível hierarquicamente mais qualificado corresponderia às relações de cooperação instauradas entre os participantes, havendo aí trocas cognitivas e afetivas baseadas no compartilhamento de sentidos.

A colaboração pode gerar um envolvimento igual ou maior do que a cooperação, sendo ambas igualmente favoráveis à construção coletiva de conhecimentos.

Ao adotarmos a classificação de Campos (2003), podemos dizer que as interações que o grupo manteve no espaço virtual estão inseridas no nível colaborativo, o que pode ser evidenciado por meio de elementos indiciadores de colaboração, exemplificando por meio de extratos de enunciados postados no E-group:

- As perguntas direcionadas aos colegas em geral ou a um colega em especial

(Ex. Oi gente! Beleza? Estou precisando de uma ajuda nas minhas provas finais. Gostaria de incrementá-las com algumas ilustrações. Alguém conhece algum site legal? Se alguém tiver alguma dica me passa o endereço do site. OK? Heliane)

- O uso de reticências ou de interrogação ao final do enunciado, demonstrando a expectativa de uma resposta e/ou da continuidade do diálogo

(Ex. Eu estou precisando de um favor dos colegas do grupo. Estou querendo criar uma sequência didática para trabalhar a idade média com meus alunos da quinta serie e não sei por onde começar.

Alguém tem alguma sugestão? Fico aguardando... João)

- Enunciados afetivos

(Ex. Passar a tarde do dia 27 com vocês foi muito agradável. Fortalecemos o grupo. Na próxima vez, vamos tentar levar o grupo todo, pois momentos como esses são inesquecíveis. Valeu. Um abraço, Herbert)

- Socialização de experiências

(Ex. Gente, depois da nossa reflexão sobre o uso da pesquisa direcionada na internet com os alunos, minha aula ficou muito melhor. Comecei a aula explicando para os alunos os objetivos da atividade... João)

- Incentivo e valorização do trabalho dos colegas

(Ex. Herbert, seu blogue está muito bacana! Parabéns! Quando eu "crescer" quero ser que nem você! Pedro)

- Enunciados que evidenciam a construção coletiva de um dado conhecimento

(Ex. Pessoal, Seguem algumas reflexões minhas (nesta altura do campeonato não tão minhas... mas nossas) sobre o que define ou determina se um aluno é letrado em História. Mariano)

62

Os professores trouxeram para o *E-group* suas preocupações, angústias, dúvidas, sugestões, dificuldades, mas também suas conquistas e aprendizagens. Percebemos, pelo conteúdo das mensagens enviadas no *E-group*, que todos demonstram interesse pelas questões trazidas pelos colegas e fazem delas uma possibilidade de olhar para si mesmos, interrogando as próprias práticas e experiências. Consideramos que esse seja um dado essencial para o desenvolvimento profissional de professores.

O *E-group* nesta investigação¹⁰

Pelo *E-group*, os professores trocaram e-mails de diversas ordens, como sugestão de leitura, dúvidas dirigidas aos colegas, socialização de experiências, organização e sugestão de pauta dos encontros presenciais. Também possibilitou a criação de projetos, atividades e textos coletivos.

Como o grupo de professores participantes desta investigação tem como princípio norteador a colaboração, as idéias de trabalho, as iniciativas de troca, as partilhas de dúvidas e de desejos e os assuntos foram surgindo espontaneamente à medida que os encontros presenciais iam acontecendo e à medida que a própria reflexão *online* ia desenvolvendo-se.

A temática geral das discussões foi o Ensino de História e as TICE. A partir dessa temática, diversas sub-temáticas foram surgindo. Para potencializar ainda mais as reflexões, semanalmente uma questão problematizadora era inserida pela pesquisadora no ambiente.

O ambiente virtual instituído pelo *E-group* foi essencial para a construção desta investigação. Por meio dele, os professores puderam se expressar para além do contato presencial. Entendemos que o *E-group* também tenha sido fundamental na consolidação da colaboração e das ligações sociais afetivas entre os integrantes do grupo.

Equitext

Seixas, Rizzi, Alonso, Costa, Tamusiunas e Rosa (2000) criaram o *Equitext* durante a realização de uma disciplina do curso de Pós Graduação em Informática na Educação – PGIE, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). O objetivo da disciplina era a construção de um texto de forma colaborativa. Para desenvolver o texto, surgiram diversas dificuldades, dentre elas, o fato de que seus membros encontravam-se a distância, o grupo era

¹⁰ Os dados provenientes das interações neste ambiente serão descritos e analisados no capítulo VI.

63

constituído por profissionais de diferentes áreas de formação, além das implicações próprias na elaboração de um texto único por diferentes pessoas.

Outro fator que contribuiu para o processo de criação do *Equitext* foi a inexistência de uma ferramenta que se adaptasse às necessidades do grupo, em termos de facilidade de uso, gratuidade, portabilidade e organização. Por essas razões, esta equipe se propôs a construir e implementar uma ferramenta que auxiliasse na elaboração de textos em equipe, de forma assíncrona, via Web.

O *Equitext* é, portanto, uma ferramenta de trabalho em grupo, apoiado pelo computador, que visa auxiliar a escrita colaborativo-cooperativa de textos, de forma síncrona ou assíncrona, via Web. Ele viabiliza o gerenciamento e a edição de mensagens pelo grupo de autores, inovando, de acordo com Axt e Elias (2003) com relação a outras possibilidades de comunicação colaborativa *on-line* (fóruns, *chats*, listas de discussão), na medida em que é capaz de conjugar características distribuídas entre os demais, tais como: mensagens que podem ser inseridas, também, entre contribuições anteriores; mensagens que podem ser alteradas ou excluídas, mesmo quando não forem de própria autoria (o grupo envolvido tem liberdade para definir seus próprios critérios de convivência no ambiente); mensagens que não invadem as caixas de correio eletrônico, exigindo interesse em acessar o ambiente, mediante cadastro e uso de senha. Além disso, as contribuições podem ser tanto síncronas, quanto assíncronas, cada um podendo administrar o seu próprio tempo; e ainda podem vir acompanhadas de observações, facilitando o compartilhamento de ideias a distância.

Essas características compõem um conjunto de condições favoráveis à negociação, à cooperação, aos tempos e limites de cada um. O aplicativo permite, ainda, três tipos de visualização: a versão final, na forma de um texto convencional; a visualização, na qual as mensagens estão dispostas com a identificação do autor e da hora de envio, pondo à mostra a face coletiva e cooperativa da atividade; e o histórico, que registra as mensagens em ordem cronológica, tomando visível o (intenso) processo de produção coletiva. Atualmente o *Equitext* está em fase de pesquisa e aperfeiçoamento em busca de financiamentos que possam dar suporte a sua distribuição e manutenção.

O grupo de professores analisou artigos escritos pelos autores da ferramenta e antes de utilizá-

la com os alunos, preferiu exercitá-la construindo um texto coletivamente. O primeiro passo foi entrar em contato com os responsáveis pela ferramenta e pedir autorização para a sua utilização. O pedido foi rapidamente atendido e todos os professores do grupo se cadastraram no ambiente.

64

O tema escolhido para a escrita conjunta do primeiro texto foi a formação inicial¹¹. Cada um dos professores escreveu sobre sua formação inicial e, no final, discutimos os fatos mais marcantes do texto, as coincidências e as diferenças entre a formação que os educadores tiveram.

A experiência com a escrita coletiva mostrou outra forma de se trabalhar com textos, valorizando a re-escrita e a interlocução entre os pares. Ficou evidente, também, que há inúmeras dificuldades em se construir um texto coeso, coletivamente.

